

BIBLIOGRAFIA FOLKLORULUI ROMÂNESC PE ANUL 1938

Împărțirea pe capitole a Bibliografiei a rămas aceeași ca și cea de pe anii 1936/37, publicată în Anuarul V.

Dintre revistele despoiate pentru bibliografia pe anii 1936/37, multe nu au mai apărut și în 1938; totuși, numărul lor total (vezi lista la sfârșitul Bibliografiei) a fost simțitor sporit, pe de o parte cu cele nou apărute sau necunoscute nouă până acum, iar pe de altă parte cu cele redactate în bune condițiuni științifice de către societățile de lectură ale unor școale secundare. Din categoria acestora din urmă nu puteau fi luate în considerare toate. O selecție se impunea. Acolo însă, unde s'a observat îndrumarea profesorului pentru culegeri, nu am ezitat să le utilizăm și, trebuie să mărturisim că am ajuns, în multe cazuri, la materiale prețioase.

Revistele înșirate în Anuarul II (p. 229) n'au fost cuprinse în bibliografia noastră, din motivele arătate acolo.

Materialele folklorice risipite în atâtea periodice — între care unele apar în te miri ce localitate, cu totul neînsemnată —, au fost strânse de culegători cu pregătiri foarte inegale. De aceea o bibliografie analitică și critică, așa cum am încercat să o întocmim pe cea de față, credem că este de cea mai mare utilitate. În aceasta constă și inovația Bibliografiei de pe acest an, față de cele de pe anii precedenți.

Pentru mențiuni și recenzii au fost întrebuițate următoarele prescurtări: Rec. (= recenzie); Menț. (= mențiune)¹⁾, cu adaosele: anal. (= analitică), crit. (= critică), elog. (= elogioasă). Semnul * arată că publicația respectivă nu a putut fi văzută și e citată după alte bibliografii sau cataloage.

Bibliografia a fost alcătuită în întregime de d-l Ion Mărcuș, secretarul Arhivei.

¹⁾ În locul *Notelor Bibliografiilor* din Anuarele I—V.

I. FOLKLORIȘTI

1. BĂNCILĂ, VASILE. *Lucian Blaga energie românească* (Colecția Gând Românesc). Cluj, 1938. Tip. Cartea Românească, 8°, 164 p. 1 f. Cu următoarele capitole: I. Problema și metoda. II. Etnicul în cadrul bibliografic. III. Viziunea și categoriile cunoașterii etnice românești. IV. Partea I. Corespondentul viziunii etnice în opera lui Blaga. Partea II. Corespondentul categoriilor etnice în opera lui Blaga. V. Filosofia practică. VI. Corectarea etnicului. VII. Apriorismul etnic al lui Blaga și Concluzii.

2. CĂLINESCU, G. *Opera lui I. Creangă cu prilejul unei noi ediții*. « Creangă adună în scrierile lui mult vocabular țărănesc și mai cu seamă proverbe, zicători, care alcătuiesc așa zisele lui « țărăniile... ». « Anton Pann și Creangă sunt... niște mari erudiți în materie de știință și literatură rurală ». (*Adevărul literar* XVIII (1938), S. III, Nr. 905, p. 17).

3. CĂLINESCU, G. *Viața lui Ion Creangă*. București, 1938. M. O. Imprimeria Națională, 8°, 370 p. 1 f., 25 ilustrații afară din text. Rec. *Viața Românească* XXX (1938), Nr. 8, p. 143—144 (PH.); Rec. crit. *Revista Istorică* XXIV (1938), 266—269 (N. IORGA); Rec. elog. *Adevărul literar* XIX (1938), S. III, Nr. 924, p. 1—2 (M. SEVASTOS); *Cuget Moldovenesc* VII (1938), Nr. 8—10, p. 33—34 (S. VĂRZARU).

4. GOROVEI, ARTUR. *Ion Creangă*. Scurtă înfățișare a biografiei, cu intrarea lui Creangă la « Junimea ». Debutul lui Creangă cu « Soacra cu trei nurori » nu a fost o ucenicie, ci o consacrare. Nu aduce date nouă la cunoașterea vieții sau a operei. (*Din trecutul nostru* V (1937), Nr. 40—45, p. 2—5).

5. LĂZĂREANU, BARBU. *Cu privire la Creangă*. București, [1938] «Cultura Românească», 8°, 40 p. Lei 16. Reflexii asupra elementelor folklorice din opera lui Creangă. Menț. *Preocupări Literare* III (1938), p. 276—277 (M. LITTMANN).

6. SĂTEANU, C. *In amintirea lui Creangă*. O însemnare a lui G. T. Kirileanu, din care reiese că « Povestea Poveștilor » a fost citită, în anul 1878, de două ori la « Junimea ». (*Adevărul Literar* XVIII (1938), S. III, Nr. 895, p. 15).

7. A. GAVRILOAEI, GH. *Ovid Densusianu* (Necrolog). (*Insemnări Ieșene* III (1938), vol. VII, p. 156—158).

8. DIMITRIU, I. G. *Ovid Densusianu*. Necrolog. Și despre O. D. folklorist. (*Converbirii Literare* LXXI (1938), 398—399).

9. POPP, GH., *Ovid Densusianu*. Și despre opera lui folklorică. (*Societatea de Măine* XV (1938), 60—61).

10. R[OSETTI], A. *Ovide Densusianu* (Necrolog). (*Bulletin Linguistique* VI (1938), 263—265).

11. BEZVICONI, GH. *Artur Gorovei și Basarabia*. Cu prilejul împlinirii a șaptezeci și cinci de ani. Datele biografice pot fi consultate cu folos. Asupra activității folklorice insistă prea puțin. (*Cuget Clar* III (1938—39), 499—500).

12. D. S. P. *Artur Gorovei*. Rânduri elogioase, dar care nu aduc nimic nou, despre revista « Șezătoarea ». *Bugeacul* III (1937—38), Nr. 12—1, p. 85.

13. ZAHARIA, E. AR. *Artur Gorovei*. Brașov, 1938. Tip. Unirea, 8°, 13 p. (Extras din « Țara Bârsei » X (1938), 362—372). Mai ales despre copilăria și viața de student. Nu urmărește activitatea folklorică în întregul ei. Despre interesul pe care l-a stârnit revista « Șezătoarea » în apus. Menț. *Straja Moldovei* I (1938), Nr. 14, p. 7.

14. GOROVEI, ARTUR. *Dr. Ioan Urban-Jarnik (Cunoștințe Folositoare, Seria C. Nr. 69)*. București, [1938]. « Cartea Românească », 8°, 32 p. Lei 8. Vieța și legăturile lui cu folkloriștii români.

15. SIMONESCU, DAN. *Vieța lui Petre Ispirescu (1830—1887)*. (*Revista Societății Tinerimea Română* LXI (1937—38), 147—151).

16. LĂZĂREANU, BARBU. *Umorul popular în culegerea unui bănăţean*. Scurte însemnări bio-bibliografice despre Emilian Novacovici. (*Adevărul literar* XVIII (1938), S. III, Nr. 913, p. 7).

17. ISTRU, BOGDAN. *Vasile I. Popovici*. A publicat două volume de folklor muzical: « Cântece de Crăciun şi Anul Nou » culese din jud. Dâmboviţa şi Ialomiţa în 1934 şi « Colinde » 1935. În cadrele Institutului Social Român din Basarabia a cules mult material folkloric din această provincie. (*Viaţa Basarabiei* VII (1938), 544—556).

18. TĂBĂCARU, C. şi C. MOSCU. *Neculai Stoleru* (Viaţa şi opera lui). A publicat şi diferite broşuri cu cântece de stea, pluguşoare, etc. (*Căminul Cultural* IV (1938), 125—129).

19. MERUŢIU, V. † Prof. G. Vâlsan. Nu se ocupă de activitatea de etnograf a lui Vâlsan, dar în « Lista lucrărilor publicate de prof. G. Vâlsan » (p. 4—7) sunt cuprinse şi cele cu caracter etnografic. (*Lucrările Institutului de Geografie Cluj* VI (1938), 3—9, 1 pl. şi un rezumat în limba franceză).

20. DUMITRAŞCU, N. I. *Un prieten rar : G. Vâlsan. Amintiri*. 9 scrisori primite dela G. Vâlsan în care i se dau îndrumări şi sfaturi privitoare la publicarea corectă a textelor populare pentru ca acestea să poată fi utile etnografilor. Cu o introducere. (*Era Nouă* VI (1938), Nr. 3, pp. 9—22).

II. DESPRE CULEGEREA FOLKLORULUI. CHESTIONARE

21. CULEA, AP. D. *Cântecul copilăriei şi ale tineretului*. Trebuie luată o iniţiativă pentru restaurarea cântecului popular acolo unde el este ameninţat cu dispariţia sau trivializarea. Tineretul trebuie deprins cu cunoaşterea cântecelor locului natal. (*Căminul Cultural* IV (1938), 77—81).

22. DUMITRESCU, D., *Ceremonii şi sărbători populare*. Răspunsuri la un chestionar al Academiei Române privitor la ceremoniile religioase făcute pentru sporul turmelor şi păzirea lor de fiarele sălbatice. În scurta introducere, care precede răspunsurile, autorul se arată lipsit de înţelegere pentru folklor. (*Athenaeum* IV (1938), 33—41).

23. IMBRESCU, DUMITRU. *Cum se face o bună culegere de folklor*. Indicaţii sumare pentru culegătorii de folklor. Preconizează transcrierea fonetică, cu semne diacritice, a folklorului necântat, iar în ce priveşte folklorul muzical, înregistrarea lui ca muzică şi text. (*Căminul Cultural* IV (1938), 81—82).

24. NAGY, ÖDÖN. *Téli néphagyományaink*. Űtmúató a néprajzi gyűjtőknek (= Obiecturile noastre populare de iarnă. Ghid pentru culegătorii de folklor). Irta: —. Kolozsvár, 1938. Az « Ifjú Erdély » Kiadása, 16^o, 45 p.

25. VULCĂNESCU, ROMULUS. *Chestionar mitologic*. Târgovişte, 1938. Tip. « Unirea », 8^o, 34 p. Întrebări 1. Despre Dumnezeu; 2. Despre Scaraoski; 3. Despre Maica Domnului; 4. Despre Mamarça (mama dracilor); 5. Despre Sfinţi şi Sfinte; 6. Necuraţii; 7. Ingerii; 8. Diavolii; 9. Raiul şi Iadul; 10. Divinităţile cereşti; 11. Duhurile văzduhului; 12. Duhurile apelor; 13. Duhurile pământului; 14. Despre vremea de apoi; 15. Despre eroi; 16. Despre sărbătorile păgâne; 17. Despre jocurile păgâne. Şi îndrumări pentru răspunsuri.

III. DOMENIU. PRINCIPII. METODĂ

26. CONGRES FOLKLORISTIC. Anunţul şi programul congresului care urma să se ţină la Bucureşti, în luna Februarie 1938, din iniţiativa revistei « Izvorăşul ». (*Vestitorul Satelor* XXVI (1938), Nr. 23—24, p. 8).

27. CREŢU, I. V. *Decadenţa folklorului românesc?* Jocurile naţionale şi cântecele vechi ar dispărea din cauza celor dela oraş, care le iau locul. Nu adânceşte problema. (*Straja Moldovei* I (1938), Nr. 10—13, p. 11).

28. CRISTESCU, ȘTEFANIA. *Primul congres internațional de folklor*. Sumară dare de seamă asupra Congresului internațional de folklor ținut la Paris între 23—28 Aug. 1937, după informații din publicația « Travaux du I-er Congrès International de Folklore Tours 1938 », apărută sub îngrijirea lui Georges Henri Rivière. (*Sociologie Românească* III (1938), 383—388).

29. DENSUSIANU, OVID. *Folklorul. — Cum trebuie înțeleș.* — Ed. a 2-a. Buc., 1937. Editura P. Saru, 8°, 3 f. 27 p. Lei 15. Menț. *Satul și Școala VII* (1937—38), 346 (I. CHELCEA).

30. IMBRESCU, DUMITRU. *Interpretarea socială a folklorului*. Circulația dintre sat și oraș determină dispariția folklorului. Pentru salvarea lui trebuie alcătuit un atlas folkloric. Materialele de folklor au însemnătate documentară pentru istorie, sociologie, psihologie și pentru disciplinele înrudite. (*Ramuri XXX* (1938), 298—305).

31. IMBRESCU, DUMITRU. *Monografia ca temei de acțiune socială*. Lucrările monografice întocmite înainte de activitatea Echipelor studențești au prezentat satul parțial, fie numai din punct de vedere spiritual (folklor, limbă, port, etc.), fie economic, și numai rareori și din punct de vedere biologic și cosmologic. Redă un mic tablou de materialul monografic adunat de unele Echipe. (*Curierul Echipelor Studențești IV* (1938), Nr. 3, p. 4).

32. POPESCU-OPTAȘI, N. *Motivări, îndrumări și îndemnuri pentru monografierea jud. Olt*. Despre încercările și metodele de monografiere a satelor cunoscute până acum. Se oprește mai ales asupra sistemului profesorului D. Gusti, față de care ia atitudine critică. (*Școala Noastră* (Slatina) VI (1938), Nr. 6, p. 13—20).

33. SAINTYVES, P. *Manuel de folklore*. Paris, 1936. Librairie E. Nourry, 8°, VII, 218 p. 1 f. 1 pl. Rec. crit. elog. *Sociologie Românească* III (1938), 579—584 (ȘTEFANIA CRISTESCU).

33 a. NICULESCU-VARONE, G. T. *Cei mai de seamă folkloriști români. (Bibliografie)*. București, 1938. Tip. ziarului « Universul », 8°, 48 p. Lei 20. Repertoriu bibliografic cuprinzând numai folklor versificat, extras din « Bibliografia poeziei noastre populare » (Folklor român versificat, cuprins în volume și broșuri) 1830—1935. Ed. II. Buc. 1936, și « Bibliografia poeziei noastre populare » 1936—1937. Buc. 1938, ale aceluiași. Autorii sunt grupați pe provincii și în ordinea cronologică a publicațiilor. Criteriul de alegere a folkloriștilor, ca fiind cei mai de seamă, a fost conținutul inedit al culegerii. În aceeași broșură (pp. 5—6) autorul publică o « Introducere despre specificul național românesc (Generalizări) », fără nicio legătură cu bibliografia. Tot fără legătură cu bibliografia prezentă este și « Folklorul român versificat » (pp. 7—9), dar mai ales « Elogiul munților noștri » (pp. 43—44). Lucrarea, cu toate lacunele, poate fi consultată cu folos.

IV. BIBLIOGRAFIE

34. SURU, MIRON. 1935 *Literar*. Sinteză biblio-critică. București, 1937. Editura librăriei Pavel Suru, 8°, XV, 346 p. 1 f. Lei 120. 2. « Folklor. Etnografie. Poezie populară », (pp. 197—202). Menț. *Revista Societății Tinerimea Română* LVI (1937—38), 39—40. (D. MURĂRAȘU); Rec. crit. elog. *Dacoromania* IX (1936—39), 358—361 (ION BREAZU).

35. VĂJĂIANU, GEORGETA *Indice bibliografic al Revistei Societății « Tinerimea Română »* 1880—1938. XXVI. Etnografie (p. 610); Recensii [la studii de etnografie] (p. 610); XXX. Folklor. A.) *Studii* (p. 613); Recensii la studii [de folklor] (p. 613—614); B.) *Texte* (pp. 614—616); Recensii la culegeri de texte (p. 616); XLIII. Muzica [și muzică populară] (p. 650); Recensii [la studii de muzică populară] (p. 650). (*Revista Societății Tinerimea Română* LVI (1937—38), 585—696).

36. ZAHARIA, E. AR. *Revista Nouă* 1887—1895. Indice bibliografic. Poezia. Rădăuți, 1938. Tip. «Arta», 8°, 10 p. 1 f. Indicele e lucrat pe autori, în ordine alfabetică. Sunt trecuți și culegătorii de poezii populare. Astfel: [Teodor] Bălășel dela Ștefănești (Cinci balade poporane din Oltenia VII, 442), Ștefan Cacovean (Petrea — baladă populară I, 274), și S. Fl. Marian (Călătoria Mortului, baladă populară II, 36).

V. MONOGRAFII SĂTEȘTI SAU REGIONALE CUPRINZÂND ȘI FOLKLOR

37. ARBORE, ALEX. P. *Caracterul etnografic al Dobrogei sudice din epoca turcească până la 1913*. Încearcă să stabilească caracterul etnografic al regiunii cu argumente toponimice și de limbă. În afară de Găgăuzi și Turcii așezați aici în secolul al XVI-lea, toate celelalte neamuri sunt așezate mai de curând. (*Analele Dobrogei* XIX (1938), vol. II, 77—120).

38. BELOIU, MIHAIL. *Vieța Turcilor într'un sat din Cadrilater*: Cara-Ezechioi din Durostor. Câteva note istorice asupra Turcilor din Dobrogea. Apoi, în privința celor din Cara-Ezechioi, despre hrană, îmbrăcăminte la bărbați, femei și fete, locuința (casa și acareturile), primirea oaspeților, ocupația, întrunirile fetelor, obiceiuri la nuntă și înmormântare, sărbătorile (Giuma, Bairamul, Curban Bairam, Anul nou, Zămislirea lui Mahomed, Nașterea lui Mahomed, Înălțarea lui Mahomed la Cer, vieța morală. (*Sociologie Românească* III (1938), 190—208).

39. CANTACUZINO, G. M. *O casă la țară* [Conferință ținută la Radio]. Generalități asupra arhitecturii casei țărănești. (*Satul și Școala* VII (1937—38), 106—108).

40. CANTACUZINO, G. M. *Satul românesc* [Conferință ținută la Radio]. Generalități asupra fizionomiei satului. (*Satul și Școala* VII (1937—38), 65—70).

41. CERNEA, MARIN. *Atmageaua-tătărească*. O colonie de megleniți din Cadrilater. Portul la bărbați și femei, onomastica, obiceiuri la nuntă, naștere, înmormântare, Anul nou, lăsatul secului; practici magice. (*Sociologie Românească* III (1938), 181—189).

42. CHELCEA, ION. *Asupra formelor de sat din Ardeal și Banat*. Reeditează clasificarea satelor, plecând dela lucrarea lui Romulus Vuia: Le village roumain de Transylvanie et du Banat, extras din «La Transylvanie». Buc., 1938. (*Satul și Școala* VII (1937—38), 310—312).

43. CIORĂNESCU, GHEORGHE I. *Lunca, satul de fabricanți și de negustori de preșuri și de velințe din Dâmbovița*. Descrierea războiului. Depănatul. Urzitul. Invelitul. Năvăditul. Alesul. Modelele. Coloratul lânii. 1 planșă cu motive pentru țesături. Din mahalaua orașului au pătruns în sat, duse de negustori, motive de velințe și preșuri, portul și bolile sociale. (*Sociologie Românească* III (1938), 339—343).

44. CLOPOJEL, ION. *Monografia unei comune din Banat*. Preotul Partenie Gruescu scrie cu avânt și talent monografia comunei Sintești [jud. Severin] în 1859. Un sociolog fără voce. Spicuri din manuscrisul păstrat în arhiva parohială. Și despre plante medicinale și port. (*Societatea de Măine* XV (1938), 100—102).

45. CONEA, ION. *Locuințe și forme de adăpost în țara Hațegului*. O mică sumă de civilizație locală românească. A) Forme de adăpost în satele de subț munte: casa, șura, colna, cotarca, etc. (pp. 46—57). B) Forme de adăpost la munte: coliba, sălașul, gardul (pp. 57—64). (*Buletinul Societății Regale Române de Geografie* LVII (1938), 46—65, 5 pl. 1 rezumat francez).

46. FLORESCU, FLOREA. *Cusuiul din Vale*. O colonie de români timocenii din Cadrilater. Nunta, botezul, înmormântarea, Chiraleisa, Lazărul, descântece (de scrisă, de deochiu, de izdat, de strâns), doine și cântece bătrânești. (*Sociologie Românească* III (1938), 170—180).

47. MAREȘ, GHEORGHE și DUMITRU MAREȘ. *Monografia satului Ghigoești, județul Neamț*. București, 1938. Tip. I. C. Văcărescu, 8°, 178 p. 1 hartă, Lei 50. Monografia

cuprinde și folklor, deși are alt caracter. Sunt descrise pe scurt obiceiurile de Anul nou și Bobotează; strigături, obiceiuri la nunți și la botez, « credințe păgâne » în legătură cu sărbătorile de peste an, descânțece, superstiții (pp. 155—173).

48. MERUȚIU, V. *Material pentru geografia Transilvaniei*, adunat sub conducerea și după îndrumările date de —. Dintre cele aproape 300 de teze, prezentate de studenți pentru licență, păstrate în biblioteca Institutului, menționează 94, iar pe alte 92 le prezintă în rezumate scurte. Lucrările au caracter monografic, îmbrățișând de regulă o regiune, mai rar câte un sat sau oraș izolat și aproape întotdeauna se ocupă și de portul și obiceiurile locuitorilor. (*Lucrările Institutului de Geografie — Cluj VI* (1938), 303—359, cu un rezumat în limba franceză).

49. MUNTIU, IOAN. *Satul meu. Monografia comunei Cărpiniș [jud. Sibiu]*. Sibiu, 1937. Tip. « Vestemean », 8°, 161 p. Lei 60. Superstiții, Filipii, șolomonari, balauri, iele, vâlve, bobotoare, strigoi (pp. 60—64). Descânțece (pp. 65—66). Legende (pp. 67—84). Ghicitori (pp. 84—86). Obiceiuri peste an, la nuntă, frați de cruce (pp. 88—96). Cântece (pp. 103—109). Cântece și scrisori din războiu (pp. 109—130). Menț. *Curierul Echipelor Studentești IV* (1938), Nr. 5, p. 6. (FLOREA FLORESCU).

50. NASTASE, GH. I. *Locuința din satul Copanca [— Tighina]. (Evoluție, materiale, tipuri și adaptare la mediul fizic și uman)*. (*Buletinul Institutului de Cercetări Sociale al României, Regionala Chișinău II* (1938), 179—189, 4 planșe. Cu un rezumat în limba franceză (p. 644).

51. PAPA-PLENIȚA, CONSTANTIN I. *Monografia orașului Plenița-Dolj*. Craiova, [1938 ?]. Tip. « Speranța », 8°, 175 p. 1 hartă, numeroase figuri în text. Lei 60. « Folklorul orașului » (pp. 148—171): credințe și superstiții, obiceiuri la Crăciun, Anul nou, Paști, Sf. Gheorghe, la naștere, botez, înmormântare, nuntă; cântece bătrânești, jocuri populare, ghicitori, jocuri de copii. Descriere sumară. Obiceiurile sunt prezentate fragmentar. Menț. *Căminul Cultural IV* (1938), 162 (*Z. IMBRESCU*); *Satul și Școala VII* (1937—38), 288 (*D[IMITRIE] G[OGA]*).

52. PĂTRU, C. *Locuințele din satul de moșneni: Dioști-Romanați*. Privire generală asupra așezării geografice a satului și asupra evoluției casei de locuit și acareturilor. *Sociologie Românească III* (1938), 214—221.

53. PETRESCU, BURLOIU. *Tipurile de case din comuna Șașt-Năsdud*. Tipurile vechi de case: a) casa la un loc cu « celturile » și b) casa separată de « celturi » au dat naștere la o varietate de forme, tipice sau netipice, potrivit cu trebuințele locuitorilor și progresele civilizației.

54. RAFIROIU, G. G. *Din ținutul săcuizat: Araci, Județul Trei-Scaune*. Salonta, 1938. Tip. Gaál et Co., 8°, 167 p. Obiceiuri la nuntă, înmormântare și la sărbătorile mai însemnate de peste an (pp. 61—64). Folklor: colinde, cântece, strigături (pp. 114—122).

55. SOMEȘAN, LAURIAN. *Vieața umană în regiunea munților Călimani*. Cap. VII. Locuința țăranului (Tipuri de case). Casa cu o singură încăpere, casa cu tindă, casa cu tindă și cămară, casa cu cuptor în tindă. Imbrăcămintea țăranului (pp. 48—53). Examinează factorii determinanți ai așezărilor. Pentru piesele de îmbrăcăminte, mai puțin uzitate în alte regiuni, caută explicații în natura ocupației locuitorilor. (*Lucrările Institutului de Geografie — Cluj VI* (1938), 10—70, 8 pl., cu un rezumat în limba germană).

56. ȘORA, MIHAL. *Petru Vancu, Monografia comunei Măderat* [Arad, 1905. Tiparul Tipografiei diecezane gr.-orientale române, 8°, 127 p. 1 hartă] (*sau anticiparea românească a cercetărilor școlii de sociologie dela București*). Petru Vancu, în Monografia comunei Măderat, anticipează toate problemele, aproape în ordinea în care s'au constituit ele în sistemul sociologic al prof. Gusti. Coincidențele nu sunt întâmplătoare, ci un sistem verifică poziția doctrinară a celuiilalt. (*Revista Institutului Social Banat-Crișana V—VI* (1937—38), Nr. 19—20, pp. 64—67).

57. VITĂNESCU, PAVEL T. *Monografia comunei Bălănești, din județul Olt. Dela întemeiere până la 1 Ian. 1936*. Intocmită de —. Craiova, 1937. Tip. « Victoria », 8°, 244 p. 3 planșe. Lei 80. Tradiții, legende, locuință, hrană, port, obiceiuri, « folklor », etc. Rec. crit. *Școala Noastră* (Slatina) VII (1938), Nr. 1, pp. 2—6 (GH. I. POPESCU-OPTAȘI); Rec. elog. *Căminul Cultural* IV (1938), 74 (FLOREA FLORESCU); Menț. *Școala Noastră* (Zalău) XV (1938), 261—262 (P. C. BUZESCU).

58. VUIA, ROMULUS. *Le village roumaine de Transylvanie et du Banat*. Bucarest, 1937. M. O. Imprimeria Națională, 8°, 85 p. numeroase schițe și figuri în text, XVII planșe, 4 hărți. (Extras din « La Transylvanie », Buc. 1938). Rec. *Néprajzi Múzeum Értesítő* XXX (1938), pp. 335—336 (FEL EDIT).

VI. OBICEIURI ȘI CREDINȚE LA SĂRBĂTORI, NAȘTERE, NUNTĂ ȘI INMORMÂNTARE. OBICEIURI SOCIALE ȘI JURIDICE

59. ANDREI, IOAN C. *Obiceiuri de Paști [și Sf. Gheorghe] [Albești-Olt]. (Mugurași I (1938), Nr. 4, pp. 11—12).*

60. BARBŪ, D. *Căsătoria și raporturile etnice dintre Moldoveni și Ruși la Copanca [—Tighina]*. Cauze de ordin politic, economic și moral-educativ determină raporturi libere între fete și feciori înainte de căsătorie. Descriere succintă a obiceiurilor la joc, furatul fetei și « șederea » ei cu feciorul. (*Buletinul Institutului de Cercetări Sociale al României, Regionala Chișinău* II (1938), 213—246. 1 hartă, 3 spițe genealogice și 4 diagrame. Cu un rezumat în limba franceză (pp. 644—647).

61. BERNEA, ERNEST. *Bradul la înmormântare [pe Valea Jiului]*. Alegerea și aducerea bradului. Impodobirea. Cântarea bradului. Înțelesul ritualului. (*Rânduiala* III (1938), 29—37).

62. BOIA, AUREL. *Integrarea țiganilor din Șanț (Năsăud) în comunitatea românească a satului*. Obiceiuri ale țiganilor la nuntă și înmormântare. Pomeni, superstiții, vrăji, literatură, jocurile, muzica, portul, împodobirea casei, căsătoria, divorțul, rudenția cu Românii. 3 planșe reprezentând așezări, interioare, tipuri și porturi de țigani. (*Sociologie Românească* III (1938), 351—365).

63. BULACU, M. *Despre datinele strămoșești*. [Conferință rostită la sărbătorirea « Datiniilor strămoșești » organizată de către Societatea « Tinerimea Română » în anul 1938]. Generalități asupra datinilor din sărbătorile Crăciunului. (*Revista Societății Tinerimea Română* LVII (1938—39), 128—139).

64. BRĂILOIU, CONST. *Nunta la Feleag [Odorhei]*. București, 1938. Tip. « Presa veche românească », 4°, 11 p. (Societatea Compozitorilor Români, Publicațiile Arhivei de Folklore X). Obiceiurile sunt culese cu prilejul reprezentațiilor populare (Târgul Moșilor), organizate de Primăria Municipiului București, în Mai 1929, la care a participat și o echipă din Feleag. Această împrejurare explică multele lipsuri ale prezentării obiceiului. La sfârșitul expunerii se dau melodiile câtorva cântece și jocuri.

65. BRUDARIU, ADRIAN. *Raport asupra cercetărilor etico-juridice (Belinț-Timiș-Torontal)*. Cele 381 de întrebări din chestionarul etico-juridic au fost împărțite pe categorii: A.) Sistemul de proprietate și transmiterea ei în sânul familiei; B.) Relațiile personale și materiale din sânul familiei; C.) Legislatura și obiceiurile juridice. Reproduce întrebările cu răspunsurile obținute pe care le interpretează în scopul de a lămurii din acest punct de vedere problema depopulării. *Institutul Social Banat-Crișana. Anchetă monografică în comuna Belinț*. Timișoara, 1938. pp. 357—405.

66. CANTEMIR, TRAIAN. *Istro-Români. Nunta*. Și despre dansuri și instrumente muzicale. Informațiile nu sunt culese pe teren, ci luate din diferite publicații privitoare la

Istroromâni, românești și strine, în care se vorbește și despre nuntă. (*Făt-Frumos XIII* (1938), 28—32; 64—69; 103—105; 133—136).

67. COTARU, ROMULUS. *Etica Drăgușenilor. Criteriile morale și filosofia practică în satul Drăguș [Făgăraș]*. Vieța morală a satului, așa cum reiese din convorbirile cu Drăgușenii, « asupra activității lor economice și politice și asupra credințelor și aprecierilor lor religioase sau propriu zis morale ». *Sociologie Românească III* (1938), 310—338.

68. CREANGĂ, ION. *Obiceiuri de sărbători*. Este reproduc un fragment din « Amintiri din copilărie » privind pregătirile autorului pentru umblatul cu plugușorul. Și două fotografii: 1. Capra; 2. Irozi și Arnăuți — obiceiuri de sărbători din ținutul Neamțului. (*Straja Moldovei I* (1938), Nr. 2, p. 11).

69. CRIȘAN, I. *Schiță folclorică a comunei mele « Aghireș » jud. Cluj*. Lucrarea este precedată de o scurtă introducere, în care arată greutățile întâmpinate cu ocazia culegerii, urmată de I. Credințe (pp. 245—247) și II. Descânțece (pp. 247—253). Materialul a fost împărțit în I. Credințe; II. Descânțece; III. Vraji; IV. Literatură propriu zisă: a) Poezii populare; b) Strigături. (*Freamătul Școalei IV* (1938), pp. 243—253, urmează).

70. CULEGĂTOR. *Obiceiuri de Crăciun și Sf. Vasile din jud. Gorj* [în comunele: Curtisoara, Bălănești, Roșia de Jiu, Săcel și Vlădulești]. (*Amicul Tinerimii IX* (1938), Nr. 1, p. 8).

71. DANCIU, IOAN. *Obiceiuri de Anul nou*. Descrie câteva obiceiuri, căutând să explice semnificația lor. Încearcă să stabilească o legătură între ele și cele practicate de Romani la început de an nou. (*Școala Someșană XIII* (1938), 36—39).

72. DUMITRAȘCHIEVICI, GH. *Orație de nuntă din Ciudei-Storojinei*. (*Frângurele XII* (1938), Nr. 107—108, p. 1226).

73. DUMITRAȘCU, N. I. « *Cucii* » din Jegălia [jud. Ialomița]. Scurtă descriere a obiceiului și două întâmplări. (*Era Nouă VI* (1938), Nr. 5—6, pp. 36—38).

74. FLORESCU, FLOREA. *Fițurile unei biserici din Țara Moșilor, mijloc de a surprinde ierarhia în sat*. În cătunul Guești, comuna Vidra, ierarhia locuitorilor, constituită după avere, evlavie sau coborîrea dintr'o familie stimată, își păstrează structura în ocuparea scaunelor din biserică, moștenite în linie directă. (*Sociologie Românească III* (1938), 45—47).

75. GEORGESCU, STELIAN L. [Umblatul cu scârțătoarea]. (*Serbăneștii de Jos-Olt*). Miercurea, înainte de Paști, băieții și fetele umblă cu scârțătoarea din casă în casă, în grupuri de câte doi, și primesc ouă roșii. (*Mugurași I* (1938), Nr. 4, p. 12).

76. GHERMAN, TRAIAN. *Nunta țărănească într'un sat din Sătmăr [Ilba]*. Satu-Mare, 1938. « Presa Liberă », 16°, 23 p. Lei 8. (Extras din rev. « Afirmarea » III (1938), 40—41; 60—63). Descriere sumară.

77. IONESCU, CONST. D. *Nedeia dela Crucea lui Sâmpetru*. Lângă Porțile-de-Fier, la locul numit Crucea lui Sâmpetru, se face, în prima Sâmbătă după Înălțarea Domnului, o slujbă religioasă urmată de petrecere, numită nedeie. Se deosebește de alte serbări câmpenești cu același nume, prin origine, data la care se ține și locul, întotdeauna același. Legende și tradiții asupra originii acestei nedei. (*Arhivele Olteniei XVII* (1938), 26—32).

78. LENGHEL IZANU, PETRE. *Obiceiuri de Crăciun și colinde din Maramureș*. Sighet, 1938. Editura tipografiei Asociațiunii, 8°, 54 p. Lei 15. În introducerea autorului arată colecțiile de folclor maramureșan făcute până acum, reproduce câteva cântece, între care unul bătrânesc, auzit în comuna Oncești. Considerațiile asupra poeziei populare maramureșene fără mare importanță. Nu specifică cine sunt informatorii și de unde au fost culese obiceiurile de Crăciun. La fel pentru cele dela Anul nou și Bobotează. Ar putea fi din comunele de unde sunt culese și cele 29 colinde: Bârsana, Glod, Săpânța și Breb. Glosar.

79. LUNGEANU, MIHAIL. *Crăciunul*. Generalități fără importanță. (*Cele Trei Crișuri XIX* (1938), 215—216).

80. MARE, DUMITRU. *Cântec de nuntă (Coruia-Satu-Mare)*. (Mlădițe I (1938), Nr. 5, p. 16).
81. MARE, DUMITRU P. *Crăciunul în satul meu (Coruia-Satu-Mare)*. Descrierea cetelor de colindători; câteva colinde. (Mlădițe I (1938), Nr. 5, p. 1—4).
82. PANAITESCU, P. N. *Răbojul în istoria Transilvaniei*. Răbojul întrebuițat de Români pentru ținerea socotelilor, a fost împrumutat, dela aceștia, de către Săcui și Țigani. Autorul privește problema sub aspectul ei istoric, dar articolul e, în același timp, și o utilă contribuție la cunoașterea unei chestiuni etnografice. Face o descriere a răbojului, arătând întrebuițarea lui felurită. (Revista Istorică Română VIII (1938), 28—47, cu un rezumat în limba franceză).
83. PAPADIMA, OVIDIU. *Din viziunea folclorică: moartea*. Atitudinea țaranului român față de moarte. (Universul Literar XLVII (1938), Nr. 35, p. 1, 8).
84. POPA, ROMULUS. *Dubașii, obiceiuri din comuna Mintia (județul Hunedoara)*. Descrie tovărășia feciorilor din sărbătorile Crăciunului; trei colinde cu melodiile lor; fotografia unui «dubaș». (Știu. Revista Liceului «Decebal» Deva II (1938), Nr. 2—3, pp. 37—39).
85. POPA, VICTOR ION. *Mironosițele*. București, [1938]. Tip. «Luceafărul», 8°, 195 p. Lei 30. (Cartea Satului Nr. 28). Textul pleacă dela articolul lui D. St. Petruțiu, publicat în Anuarul Arhivei de Folklor IV (1937), 13—29. Prezentarea de față este mult amplificată, în vederea popularizării misterului și jucării lui la sărbătorile Paștilor. Pentru aceasta se dau, pe larg, lămuriri pentru punerea în scenă (pp. 157—172). Menț. Căminul Cultural IV (1938), 379—380 (R. BOCA); Viața Românească XXX (1938), Nr. 9, p. 118—119 (M. B.).
86. POPESCU-OPTAȘI, GH. I. *Obiceiuri în legătură cu nașterea și botezul copilului (practicate în com. Optași, jud. Olt)*. (Școala Noastră (Slatina) VII (1938), Nr. 1, p. 15—21).
87. POPESCU-OPTAȘI, GH. I. *Obiceiuri și datini în legătură cu Crăciunul, Anul nou și Boboteaza (Optași-Olt)*. Nu insistă asupra amănuntelor, lăsând, de multe ori, ne-completă descrierea obiceiurilor. (Școala Noastră (Slatina) VII (1938), Nr. 9, pp. 23—29).
88. RADU, ILIE. *Raport asupra manifestărilor juridice din sânul familiei (Belinț-Timiș-Torontal)*. Despre sistemele de înzestrare, căsătorie (motivarea căsătoriei și criteriile de alegere a soților, realizarea căsătoriei și ceremonialul ei, «căpara», raptul). Problema fiind urmărită din punct de vedere juridic, aspectul folkloric este studiat numai în măsura în care prezintă date juridice. Institutul Social Banat-Crișana, Anchetă monografică în comuna Belinț. Timișoara, 1938, pp. 305—322.
89. RĂDESCU, EMIL. *Busuiocul-Cântec de nuntă (Slobozia-Pruncului-Suceava)*. «După cununie când mirele și mireasa vin acasă, sunt primiți cu acest cântec pe care-l joacă împreună cu nuntașii. N'are cuvinte și este acompaniat ritmic prin bătăi din palme». (Curierul Echipelor Studențești IV (1938), Nr. 15, p. 5).
90. RĂDULESCU, N. AL. *Sângeorzul*. Intre diferitele obiceiuri practicate în ajunul sau în ziua de Sf. Gheorghe, Sângeorzul este aproape necunoscut. Până acum a fost descris în satele Topa Mică, Mihăești, Cornești, Berind și Olpret din jurul Dejului. Constă în îmbrăcarea cu frunze din pădure a unui fecior, plimbarea lui prin sat, însoțit de alți flăcăi, care cântă din buciom și udarea cu apă, apoi desbrăcarea între holde. Autorul studiind amănunțit obiceiul în Topa Mică, face legătura cu obiceiuri similare ale altor popoare agricole, din domeniul riturilor de fructificare. (Revista Geografică Română I (1938), 148—158, 4 planșe, un rezumat în limba franceză).
91. RETEGANUL, GH. *Jocul de Crăciun al tineretului la Căianul-Mic (Someș)*. Prezentare, cu multe amănunte, a pregătirii feciorilor pentru «bute». (Sociologie Românească III (1938), 545—548).

92. « Sântilia » la Săcele. Universul, 21 Iulie 1938. P. (Nr. 195). « Sântilia » e o sărbătoare câmpenească, care mai dăinuiește și azi. Se ține la 20 Iulie. Atunci se întorc acasă mocanii seceleni, mai ales feciorii care voiesc să se însoare, se întâlnesc cu fetele la această sărbătoare, se înțeleg și apoi pleacă din nou. Nunta se face, de obicei, după Crăciun.

93. STRUGARIU, SILVESTRU. *Pomul de Crăciun*. Obiceiul pomului de Crăciun trebuie părăsit, nu numai fiindcă e străin și înlocuește obiceiurile noastre, ci și pentru a conserva pădurile de brad. (*Revista Asociației Invățătorilor Mehedințeni XI* (1938), Nr. 9—10, pp. 9—11).

94. ȘTEFĂNUCĂ, P. V. *Datinile de Crăciun și Anul nou pe Valea Nistrului de Jos*. Prezentare, mult mai amplă, a acelorași datini cuprinse în « Cercetări folklorice în Valea Nistrului de Jos » publicate în Anuarul Arhivei de Folklor IV, 1937. (*Buletinul Institutului de Cercetări Sociale al României, Regionala Chișinău II* (1938), 485—532, 2 fig. 27 texte muzicale, 3 planșe. Cu un rezumat în limba franceză, la p. 656—657).

95. ȘTEFĂNUCĂ, PETRE. *Obiceiuri și credințe dela Nișcani în legătură cu locuința*. Scurte informații asupra zidirii casei; zidirea umbrei la temelia ei; angajarea meșterilor; sfîntirea casei; mutarea din casa veche în cea nouă; apărarea casei de duhuri necurate; semne care arată că noua clădire va aduce stăpânilor noroc sau nenoroc. (*Sociologie Românească III* (1938), 366—369).

96. TĂUȘAN, GR. *Crăciunul, sărbătoarea creștinătății și a familiei. Bradul cu lumini. Moș Ajunul*. Înlocuirea bradului pentru pomul de Crăciun cu o imitație tehnică, pentru a se evita pe viitor devastarea pădurilor, după cum în biserici s'a introdus lumina electrică, în locul lumânărilor, pentru buna conservare a picturii. Scurte notițe ocazionale despre colindat și două colinde. (*Cele Trei Crișuri XIX* (1938), 204).

97. ZARINSCHI, VICTOR. *Credințe [Brăești-Dorohoiu]*. Scurte note informative referitoare la credințele despre mîncarea de pește la Bunavestire, somnul la Sf. Gheorghe, cusutul și țesutul în Săptămâna Patimilor, etc. (*Frângurele XI* (1938), Nr. 97—98, p. 1175).

VII. LITERATURĂ POPULARĂ ÎN GENERAL. STUDII ȘI TEXTE. MONOGRAFII

98. *Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române III*. Publicat de ION MUȘLEA. Buc., 1935. Impr. « Cartea Românească », 8°, 2 f. 215 p. 2 planșe. Menț. *Arhivele Olteniei XVII* (1938), 430—431 [C. D. FORTUNESCU].

99. *Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române IV*. Publicat de ION MUȘLEA. București, 1937. « M. O. Impr. Națională », 8°, 267 p., 4 pl. Menț. *Arhivele Olteniei XVII* (1938), 431 [C. D. FORTUNESCU]; Menț. anal. *Gînd Românesc VI* (1938), 106—108 (GH. PAVELESCU); *Țara-Bârsei X* (1938), 181—182 (AUREL MARIN).

100. BRĂILOIU, CONST. *Iarăși învățământul muzical. Bocetul și hora lungă în liceu*. Critică dispozițiile oficiale privitoare la întrebuițarea cântecului popular în învățământ. *Universul* Nr. 241 (2 Sept. 1937). Ediția de provincie.

101. BUCURESCU, GH. *Cîntec pentru Echipă*. Făcut de țăranul Vlad Teodor din comuna Căianul Mic-Someș și spus la șezătoarea din 7 August 1938. (*Curierul Echipelor Studentești IV* (1938), Nr. 16, p. 4).

102. BUDĂLĂNESCU, MARG. și Dr. G. F. CIAUȘANU. *Frunză verde... Literatură populară oltenească culeasă de — R. Vâlcei*, 1938. Tip. Sfintei Episcopii, 8°, 116 p. Lei 40. Strigături, doine, balade, ghicitori, etc.

103. BUGARIU, AUREL. *Poporanism și popularizare*. Popularizarea producțiilor literarii culte este un fenomen ce ar trebui să fie observat cu grijă de folkloriști. G. T.

Niculescu-Varone a publicat între altele, o strigătură culeasă din Bucovina, în Universul din 2 Mai 1938, identică cu strofa întâi din poezia « Rugăciune » pe care Iulian Grozescu a publicat-o în volumul său de « Poesii » apărut în 1869. (*Iuceafărul* (Timișoara) IV (1938), S. II, Nr. 7—8, p. 15—18).

104. BUZESCU, P. C. *Naționalismul în literatura românească*. Generalități asupra sentimentului național și în literatura populară, în special în balade. (*Scoala Noastră* (Zalău) XV (1938), 173—177; 208—212).

105. CANDREA, I.-AUREL. *Spicuri din folklorul român. I. Reminiscențe romane*. Unele credințe din antichitatea clasică s'au păstrat, prin tradiție orală, până azi. Așa sunt: săritul într'un picior al copiilor pentru a scoate apa din urechi când se scaldă, schimbarea cucului în uliu, așezarea unui cuiu subțiu ouăle cloștii și a unei brazde, etc. (*Curentul* XI, Nr. 3916 din 25 Dec. 1938).

106. CARAMAN, PETRU. *Xylogénèse et lithogénèse de l'homme. Essai sur l'origine et l'évolution des croyances en Europe Orientale*. Pentru ilustrarea credinței nașterii omului din lemn recurge la câteva povești populare pe care le împarte în următoarele categorii: I. tipul românesc; II. tipurile ucrainiene; III. tipul rusesc. (*Zalmoxis* I (1938), 177—196 — continuă).

107. CHELARU, VALENTIN GR. *Autohtonism. Creația autenticului românesc în sinteza formelor de cultură*. Sumară prezentare a « condițiilor determinative ale vieții țărănești, relevând formele de cultură autohtonă, specifice țăranului nostru, netransmisibile și neadaptabile altor neamuri ». În discuția problemei recurge des la opera lui Lucian Blaga (în special la Elogiul satului românesc) și mai puțin la Nichifor Crainic (Despre spiritul autohton). (*Cuget Moldovenesc* VII (1938), Nr. 4—7, pp. 18—23).

108. CHELCEA, ION. *Obiceiul, Comunitate (sătească). Cultură populară*. Incercare prolixă de a defini comunitatea în opoziție cu societatea. Despre elementele de solidaritate ale comunității, mai ales despre datini. Expunere confuză asupra elementelor culturii populare. (*Transilvania* LXIX (1938), 88—101).

109. CIOMU, LAZĂR I. *Un vechi monument epigrafic slav la Turnu-Severin. O rugăciune descântec slavo-sârbă din sec. XIII—XIV*. În muzeul liceului « Traian » din Turnu-Severin se află un monument, aflat în hotarul satului Budănești, județul Mehedinți, cu text cirilic slav, gravat pe foi de plumb, cuprinzând rugăciunea Sf. Sisinie. Autorul dă textul rugăciunii și în traducere, urmărind apoi circulația ei în literatura Orientului și în cea românească. Dă câteva variante de descântece, după diferite colecții, pentru a stabili asemănarea acestora cu rugăciunea amintită. (*Revista Istorică Română* VIII (1938), 210—234, 2 pl. un rezumat în limba franceză).

110. CONDEESCU, N. N. *La légende de Geneviève de Brabant et ses versions roumaines*. Bucarest, 1938. Imprimerie Nationale, 8°, 404 p. 1 f. 11 pl. 6 table 3 hârti. Lei 300. (Académie Roumaine. Etudes et recherches IX). Originile legendei și răspândirea ei. Influența asupra lucrărilor culte. Versiunile românești. Autorul se servește de o informație bogată, studiază atent și emite păreri judicioase. În principalele literaturi europene neexistând o operă de ansamblu asupra acestei legende, lucrarea rămâne singura în acest domeniu. Rec. crit. *Revue Historique* XV (1938), 193—195 (N. IORGA); Menț. anal. *Arhivele Olteniei* XVII (1938), 397 [C. D. FORTUNESCU]; *Convorbiri Literare* LXXI (1938), 465—467 (S. V.).

111. CONSTANTINESCU, AL. O. și I. I. STOIAN, *Din datina Basarabiei*. Chișinău, 1936. Tip. « M. O. », 8°, 255 p. Lei 60. Obiceiuri, credințe și superstiții la Crăciun (pp. 5—24); Anul Nou (pp. 24—50); Boboteaza și Sf. Ioan (pp. 50—57); Paști (pp. 57—105); Alte sărbători (pp. 105—133); Naștere (pp. 133—139); Nuntă (pp. 139—155); Moarte (pp. 155—162); Doine (pp. 165—213); Strigături (pp. 213—225); Colinde (pp. 225—229); Versuri la nunți (pp. 229—236); Descântece (pp. 236—239); Ghicitori (pp. 239—253);

Proverbe, glume (pp. 252—253). Toate culese din satele basarabene, cu ajutorul elevilor Școalei normale de învățători Chișinău. Menț. *Satul și Școala VII* (1937—38), 96 (N. NISTOR).

112. *CORCINSCHI, V. *Motive și cântece moldovenești*. Moscova 1937. Editura muzicală de Stat, 36 p. (In rusește). Menț. anal. *Buletinul Institutului de Cercetări Sociale al României*, Regionala Chișinău II (1938), 630—631 (P. ȘTEFĂNUCĂ).

113. CRUDU, TIBERIU. *De pe la noi, ce-a fost odată*. București, 1938. Tip. «Cartea Românească», 8°, 139 p. Lei 36. Autorul înfățișează fazele unei șezători în ordinea în care se desfășoară: glume răslețe, cântece, povești, cimilituri, «rămas bun». Scopul, mărturisit de autor, în «lămuririle» dela începutul volumului, a fost prezentarea acestui obicei social sub aspectul lui folkloric. Cartea rămâne o frumoasă evocare literară, dar nu are un caracter științific.

114. DIMA, AL. *Conceptul de artă populară*. Primul capitol din volumul cu același titlu. O atentă examinare a diferitelor sensuri date artei populare. (*Ramuri XXX* (1938), 12—17).

115. DIMA, AL. *Considerațiuni asupra formei în arta populară*. In arta populară, creatorul este preocupat în rândul întâiu de motiv, modalitatea formală rămânând pe al doilea plan. De aci derivă următoarele însușiri ale artei plastice populare: evitarea spațiului tridimensional, întrebuițarea celor mai simple mijloace pentru ordonare, precum: diagonala, triunghiul, schema dreptunghiulară, verticale și unghiuri, lipsa — de multe ori — a relațiilor dintre elemente, tipismul. (*Revista Fundațiilor Regale V* (1938), vol. IV, pp. 119—129).

116. DRĂGANU, N. *Un manuscris de apocrif religios ardelean din sec. al XV-lea?* In *Istoria Românilor*, vol. IV, Cavalerii, pp. 114—115, N. Iorga reproduce în facsimile două pagini dintr'un «manuscris de apocrif religios ardelean (sec. al XV-lea)». Autorul, comparându-l cu alte texte similare din secolul XVI, ajunge la concluzia că nu poate fi mai vechiu decât acestea și că cele două pagini amintite cuprind părți din «Cuvântul svântului Pavel apostolul de eșirea sufletelor» sau «Apocalipsul Sfântului Apostol Pavel» în redacția cunoscută în sec. XVI. Menț. *Revista Istorică Română IX* (1939), 453—454 (I. C. CAZAN); (*Dacoromania IX* (1936—38), 219—224).

117. ELIADE, MIRCEA. *Le culte de la mandragore en Roumanie*. Studiază diferitele aspecte ale cultului mătrăgunei în România, în bună parte pe baza materialului Arhivei de Folklor a Academiei Române. (*Zalmoxis I* (1938), 208—225).

118. ELIADE, MIRCEA. *Urme istorice în folklorul balcanic*. Plecând dela lucrarea lui Al. Iordan: «Les relations culturelles entre les Roumains et les Slaves du Sud» (Buc. 1938), se ocupă de existența personajelor istorice în producțiunile folklorice. (*Cuvântul*, 23 Martie 1938).

119. FLORESCU, FLOREA. *Târgul de pe muntele Găina*. București, [1938]. «M. O. Impri-meria Națională», 4°, 15 p. 3 pl. (Extras din rev. «Sociologie Românească» III (1938), Nr. 9—10). Stăruie asupra celor spuse de cercetătorii de până acum, studiind apoi aspectul de azi al târgului, a cărui principală însemnătate este cea economică. Dintre manifestările spirituale ale participanților notează 17 strigături auzite în Dumineca din 18 Iulie 1937, data ținerii târgului. Menț. *Țara Bârsei X* (1938), 186—187 (AX. B[ANCIU]).

120. FOCILLON, HENRI. *La Roumanie, visage et âme*. Articolul elogios asupra artei românești (și a celei populare) cu considerații de ordin general, reprodus din «Beaux-Arts» (Sept. 1937), număr special «L'art roumain». (*Artă și Tehnică Grafică* 1937—38, Caietul special 4—5, pp. 7—9).

121. GĂLUȘCĂ, TATIANA. *Folklor basarabean, adunat din județele: Soroca, Bălți, Orhei*. Bălți, 1938. Tip. Iacob Pinchenzon, 8°, 192 p. Lei 10. Cântece, bocete, legenda Maicii Domnului, 1 baladă din ciclul Novăceștilor, colinde, plugușoare, orații la Sf.

Vasile, orații de nuntă, descântece, mâncări specific basarabene, ghicitori, strigături, jocuri de copii, diferite întrebări ale buruienilor (în cromatică, medicină populară), povești. Toate redată în formă literară. Materialul a fost cules cu ajutorul elevilor străjere. Rec. *Insemnări Ieșene* III (1938), vol. VII, pp. 358—359 (M. FLORIN).

122. GEORGESCU, VALENTIN AL. *Elemente imaginative în folklorul românesc*. Articolul nu are nimic din ceea ce se spune în titlu. Considerații fără importanță asupra orațiilor de nuntă și plugușoarelor, acestea citate din colecția G. Dem. Teodorescu. *Artă și Tehnică Grafică* 1937—38, Caietul 3, pp. 59—62).

123. GEORGESCU-VIȘTE, I. *O semnificație a expresiei « foaie verde »*. Fragment introductiv la un studiu în care autorul își propune să « definească precis poziția expresiei « foaie verde » în literatură » căutând să-i dea « deslegarea totală ». În articolul prezent nu se arată nicio semnificație a expresiei, cum ne-am așteptat, după titlu. (*Mugurul* VIII (1937—38), Nr. 8—9, pp. 6—8).

124. GEORGESCU-VIȘTE, I. *Un nou soi de literatură populară*. În editura Armonia-București și Țicu I. Eșanu, au apărut în timpul din urmă numeroase broșuri de cântece în formă populară, semnate de Peppo, Vasilescu, Stroe și Vasilache, Zlatov, Cassvan, Petrovici, Richard, Fernic, Dendrin, Königsberg, Elly, etc., « compozitori de muzică în stil popular ». Sunt copii din diferite colecții de poezii populare, transformate și trivializate. Numeroase exemplificări. (*Cuget Clar* III (1938—39), 771—775).

125. GORE, PAUL. *Despre cântecele moldovenesti* [trad. din limba rusească de Zina Moroianu]. Balada Miorița a luat naștere în Tesalia, de unde, prin migrațiunile păstoraști, a ajuns în nordul Dunării. Interesante analogii cu vechiul cântec elen « Linos » și cu cântecul lui Adonis. Amănunțită descriere a horei. Scurtă privire asupra cântecelor populare. *Cuget Clar* III (1938—39), 468—471; 502—506; 554—557; 611—614; 690—695).

126. GUSTI, D. *Rezultatele muncii Echipelor Regale Studențești în anul acesta. Comunicare făcută la Radio, în seara zilei de 23 Octombrie 1938*. Reproduce descrierea în versuri a unei echipe la lucru, făcută de țăranul Gheorghe Retegan din Căianul Mic (Someș), precum și un fragment din « Cântec pentru Echipe » al țăranului Vlad Teodor din aceeași localitate. (*Curierul Echipelor Studențești* IV (1938), Nr. 20—22, pp. 3—5).

127. HAȘDEU, B. P. *Cuvente den bătrâni. Texte alese cu o introducere și note de I. Byck*. București, 1937. « M. O. Imprimeria Națională », 8°, 272 p. cu 1 pl. (portretul autorului). Editorul urmărind să redea numai ce este mai caracteristic pentru autor, a ales din opera lui Hașdeu părțile corespunzătoare scopului său. Din « Cărțile poporane ale Românilor », cuprinse în Tomul II din « Cuvente den bătrâni », sunt publicate texte alese. Menț. anal. *Buletinul Institutului de Filologie Română « Alexandru Philippide »* V (1938), 331—335 (V. CROITORU).

128. HOLBAN, M. *Incantations. Chants de vie et de mort, transposés du roumain par —*. Buc., 1937. « M. O. Imprimeria Națională », 8°, 270 p. Descântece, cântece, bocete, etc., cu un lung studiu introductiv (pp. 5—98). Menț. *Viața Românească* XXX (1938), Nr. 2, p. 141 (P.).

129. ILUNA, IOAN. *Folklorul în regiunea Crișurilor (Poezia)*. Descântec de deochiu și două strigături. Considerații fără importanță asupra literaturii populare, mai ales asupra descântecelor. (*Hotarul* V (1938), 250—252. (Fără informator).

130. IONESCU, CONST. D. *Specific oltenesc*. Natura geografică a creat o vicață specific locală. Pe latură folklorică, localismul s'a realizat în muzică, țesături, cusături și literatură. (*Ramuri* XXX (1938), 58—62).

131. IORDAN, ALEXANDRU. *Isvoare bogomilice: Predica presviterului Cosma*. București, 1938. Institutul de Arte Grafice « Presa », 8°, 104 p. Lei 50. Traducere din limba bulgară după textul publicat de Dr. V. H. Kiselkov și tipărit la Sofia în 1934.

Presviterul Cosma a trăit în secolul X la Preslav sau la vreuna din mănăstirile din apropiere. Predica, adevărată filipică împotriva bogomililor, a scris-o probabil după anul 970, și formează cel mai autentic izvor pentru cunoașterea doctrinei acestora. Contribuția ei la limpezirea problemei influenței bogomilice asupra cârților populare este însemnată.

132. IORDAN, AL. *Les relations culturelles entre les Roumains et les Slaves de Sud. Traces des voévodes roumains dans le folklore balkanique.* Urmărește figurile voevozilor Vladislav și Radu Basarab, Dan I Basarab și Mircea cel Bătrân, în folklorul Slavilor din Sud. (*Balkanica* I (1938), 148—210).

133. IORGA, N. *Poesia lirică la Români (Conferință ținută la Gand, la Institutul de Inalte Studii. Trad. de Petru Brătescu).* O judicioasă prezentare a felului în care ia naștere poezia populară lirică. Circulația motivelor este bogat documentată. (*Cuget Clar* II (1937—38), 650—652; 664—667; 683—685).

134. IORGA, N. *Poesia populară italiană (Conferință la Societatea italo-română).* Priviri generale asupra poeziei lirice. (*Cuget Clar* III (1938—39), 577—588).

135. *IORGA, N. *Poporul românesc și marea.* Vălenii de Munte, 1938, 19 p.

136. IRIMIA, ILIE. *Folklor oltean. Despre facerea, forma și așezarea pământului. Despre ecou. Domnul de rouă (poveste).* [Piatra-Olt-Romanați]. (*Flamuri* IV (1937—38), 42—43).

137. IROAIE, PETRU. *Așa cântați! Cântece populare istro-române.* Cânti populari istroromeni. Susnevițaieian, 1936. Tip. «Glasul Bucovinei», 32^o, 74 p. Lei 30. Extras din rev. «Făt-Frumos» (Biblioteca «Făt-Frumos» 6). Rec. *Revista Societății Tinerimea Română* LVI (1937—38), 118—119 (D. MURĂRAȘU); Rec. crit. *Dacoromania* IX (1936—1938), 330—334 (ȘT. PAȘCA).

138. IROAIE, PETRU. *Caracterul poeziei populare.* Cernăuți, 1937. Tip. «Glasul Bucovinei», 8^o, 42 p. 1 f. (Extras din «Omagiul lui I. Nistor»). Rec. *Revista Societății Tinerimea Română* LVI (1937—38), 77—80 (D. MURĂRAȘU); Menț. *Insemnări Sociologice* III (1937—38), Nr. 7, p. 28.

139. IROAIE, PETRU. *Cântece populare istro-române.* Cernăuți, 1936. Tip. «Glasul Bucovinei», 8^o, 86 p. 1 f. (Extras din rev. «Făt-Frumos» XI (1936); XII (1937). Rec. crit. *Buletinul Institutului de Filologie Română «Alexandru Philippide»* V (1938), 350—356 (P. CARAMAN); *Dacoromania* IX (1936—38), 330—334 (ȘT. PAȘCA); Menț. *Arhivele Olteniei* XVII (1938), 423—424 [C. D. FORTUNESCU].

140. IROAIE, PETRU. *Poesia autentic populară. 1. Poetul și ambianta socială. 2. Structura și evoluția literară. 3. Poezie populară și nepopulară.* Plecând dela concluziile la care a ajuns, în Italia Croce, iar la noi Ion Diaconu, în privința genezei și a naturii poeziei populare, analizează raportul dintre poezia populară și cea cultă, cea dintâi fiind o operă a comunității care se realizează prin individ, în opoziție cu poezia cultă al cărei autor e cât se poate de individual. (*Arhiva* (Iași) XLV (1938), 84—99; 243—266).

141. *LÖPELMANN, MARTIN. *Aus der Volksdichtung der macedonischen Rumänen.* Leipzig, 1934. 8^o, 3 f. 133 p. Cuprinde 21 povești traduse în limba germană din colecția «Basmе aromâne» de Pericle Papahagi (1905) și 10 cântece populare din «Texte Macedo-române» de Dr. M. G. Obedenaru, editate de I. Bianu (1901). Menț. *Balkanica* I (1938), 253 (TH. CAPIDAN).

142. MANIU, ADRIAN. *Gravura românească în lemn.* Fără a vorbi despre xilografurile țărănești, articolul poate fi consultat cu folos pentru o mai bună înțelegere și apreciere a acestora. (*Artă și Tehnică Grafică* 1937—38, Caietul 2, pp. 27—30, cu 9 fig. în text).

143. MĂRĂSCU, TOMA. *Folklor adunat din Batâr-Bihor.* Tinca, 1938. Tip. Weisz, 8^o, 48 p. Lei 20. Culegere utilă în care autorul se străduiește să prezinte cât mai multe aspecte ale folklorului local. Se ocupă cu obiceiurile de peste an, legate de sărbători sau

munci agricole, la nuntă și înmormântare, vrăji, medicină populară, descântece, colinde, vieața din trecut în comparație cu cea de azi; numeroase strigături, între care multe prea cunoscute. Nu se ocupă de povești, și nici nu dă, niciodată, numele informatorilor.

144. MITROIU, I. *Mama în poezia populară*. Dragostea de mamă în doine, cântece de leagăn, bocete și balade. (*Luminița* VII (1937—38), 96—108).

145. MITROIU, I. *Sufletul românesc în poezia populară*. Insușirile țaranului oglin-dite în literatură. (*Luminița* VII (1937—38), 61—67).

146. MORARU, AUG. *Obiceiuri cari se duc*. Considerații generale asupra schimbărilor de limbă, port și obiceiuri ale satului, în urma contactului acestuia cu orașul. (*Lucea-fărul* (Sibiu) V (1938), Nr. 3—4, p. 15).

147. NAGHIU, IOSIF. *Mărunțișuri cultural-istorice nășăudene*. Bistrița, f. a. Tip. « Mi-nerva », 8°, 15 p. (Extras din *Arhiva Someșană* VI (1937—38), 178—180). Invățătorii din regiunea Nășăudului: Domide și Șoroboteanu publică « Poezii populare de pe Valea Rodnei, în Munții Nordici ai Transilvaniei » în ziarul « Traian » I (1869), Nr. 26, p. 104; Nr. 28, p. 112; Nr. 44, pp. 174—175. In Nr. 85, p. 344 publică « Doine de pe Valea Rodnei ». In « Traian » 1870, mai publică poezii populare și un alt nășăudean: O. I. ongin.

148. NANU, M. *Ienăchiță Văcărescu și variantele aromâne*. Argumente noi în sprin-jinul părerii lui G. Bogdan-Duică, (Dacoromania II (1921—22), 724—727), că motivul din poezia lui Ienăchiță Văcărescu: « Intr'o grădină » este luat din poezia populară. Câteva variante anonime cu același motiv. (*Viața Românească* XXX (1938), Nr. 2, pp. 101—106).

149. NEGRESCU, I. *Țăranul basarabeian în literatura română*. Generalități despre literatura populară. Idei dintr'o conferință. (*Revista Cursurilor și Conferințelor* II (1937—1938), Nr. 5—7, pp. 86—88).

150. NISTOR, ION I. « *Cântici Norodnici* » din Republica Moldovenească. Impreju-rările în care a apărut și conținutul lucrării lui M. V. Sergiewski: « Studii Moldo-venești », Moscova, 1936. In anexa lucrării: « Probe de graiuri din teritoriul Republicii Moldovenești ». Probele cuprind cântece bătrânești, colinde și balade, adunate din gura poporului. Reproduce 9 cântece, 2' colinde și o baladă (Gruia lui Novac). (*Junimea Literară* XXVII (1938), 89—95).

151. PAPADIMA, OVIDIU. *Din viziunea folklorică: destinul*. Generalități asupra fiin-țelor supranaturale și amestecul lor continuu în orânduirea vieții omului. Intervenția acestora nu determină o concepție fatalistă, ci o severă conștiință de ordine. (*Revista Fundațiilor Regale* V (1938), vol. I, pp. 597—606).

152. PAPADIMA, OVIDIU. *Firea, eterna prietenă a omului. Insemnări folklorice*. Dra-gostea țaranului român pentru natură și intimitatea față de ea, reflectată în producți-u-nile folklorice. (*Universul Literar* XLVII (1938), Nr. 28, p. 1—2).

153. PAPADIMA, OVIDIU. *Folklor și clasicism*. Viziunea clasicismului antic și viziunea folklorică « au aceeași rădăcină: acea miraculos de înțeleaptă înțelegere a lumii pe care și-a încheat-o, în adâncuri de vreme, omul vechiu pe care nu-l cunoaștem încă așa cum trebuie ». (*Universul Literar* XLVII (1938), Nr. 3, p. 1; 8).

154. PAPADIMA, OVIDIU. *O ordine creștină a noastră: rânduiala*. Pentru țăranul român « rânduiala nu e o ordine așezată și păzită de oameni », ci « o lege a firii, o ordine a ei, nesilită ». (*Universul Literar* XLVII (1938), Nr. 13, p. 1—2).

155. PAPADIMA, OVIDIU. *Știință și opreliște în viziunea folklorică*. Rânduile lumii pământești și ale vieții de dincolo de moarte. Omul ar putea cunoaște, dar Dumnezeu a limitat cunoașterea, iar omul — încrezător în bunătatea lui Dumnezeu —, deși ar putea trece peste această opreliște, o respectă. (*Orizonturi* I (1938), 422—424).

156. PAPADIMA, OVIDIU. *Viziunea folklorică*. Încercare reușită de a desprinde din forțele folklorice o viziune limpede a unui mod de viață. (*Athenaeum* IV (1938), 265—273).

157. * PETRESCU, DRAGOMIR. *Antologia Bugeacului*. Buc., 1938. Rec. elog. *Bugeacul* III (1937—38), Nr. 4—7, pp. 50—53 (IACOB SLAVU).

158. PILLAT, ION. *Lirica noastră de azi*. Dintre genurile literare populare, doina și balada au influențat mai mult în trecut lirica cultă. Lirica contemporană stă sub influența întregului domeniu folkloric. Sentimentul naturii și al pământului este precumpănitor la poezii contemporani, dovadă sunt titlurile volumelor care nu sunt alese la întâmplare: «Șesuri natale», «Darurile pământului» (Nichifor Crainic); «Lângă pământ», «Cartea Țării» (Adrian Maniu); «Floarea pământului» (Demostene Botez); «Țară» (A. Cotruș); «Părgă» (V. Voiculescu); «Bulgări și Stele» (N. Crevedia); «Strâmbă-Lemne» (Radu Gyr); «La Cumpăna Apelor» (Lucian Blaga); «Răsărit» (D. Ciurezu); «Miresme de stepă» (I. Buzdugan).

159. PILLAT, ION. *Tradiție și modernism. Considerații pe marginea unei conferințe*. Pentru a dovedi existența unei tradiții românești, negată de preținșii moderniști, autorul face o judicioasă analiză a fenomenului religios și a fenomenului artistic, cele două aspecte mai caracteristice ale spiritului românesc. Aduce în discuție, trăgând concluzii valabile în sprijinul tezei, credința religioasă, arta casnică (olărie, țesături, chilimuri), arhitectura, arhitectura religioasă, sculptura, pictura, muzica și poezia populară. (*Athenaeum* IV (1938), 3—19).

160. PILLAT, ION. *Specificul românesc în lirica noastră modernă. Dintr'o conferință ținută în anul 1929*. Despre influența literaturii populare, mai ales a poeziei, asupra operei poezilor: Adrian Maniu, V. Voiculescu, Tudor Arghezi, Nichifor Crainic, Lucian Blaga, G. Bacovia, Demostene Botez, Minulescu, Ion Barbu și Ion Vinea. (*Athenaeum* IV (1938), 381—390).

161. * POPOVICI, A. I. *O Țințarima*. Ed. II-a. Belgrad, 1937. Trad. în rom. C. Constante. Rec. anal. *Sociologie Românească* III (1938), 73—81 (CONST. NOE).

162. PROTOPOESCU, DRAGOȘ. «*Ramura de aur*». Incercare de a prezenta sintetic teoria lui Frazer asupra religiei și magiei cuprinsă în studiul: «*Ramura de Aur*». (*Însemnări Sociologice* III (1937—38), Nr. 11, pp. 1—5).

163. * PUȘCARIU, SEXTIL și ION BREAZU. *Antologie Română*. Halle-Saale, 1938. Tip. Max. Niemeyer, 8°, VIII + 87 p. (Sammlung Romanischer Übungstexte, Bd. XXIX). Menț. anal. *Dacoromania* IX (1936—38), 393—394 (I.I.E. POPESCU); *Țara Bârsei* X (1938), 276—277 (A.X. B[ANCIU]); Menț. crit. *Buletinul Institutului de Filologie Română «Alexandru Philippide»* V (1938), 363—364 (IORGU IORDAN).

164. SIMONESCU, DAN. *Un manuscris vechiu necunoscut*. Profesorul Șerban, dela liceul Spiru-Haret din București, posedă o copie, din sec. XVIII-lea, a unui manuscris miscelaneu. Copia, făcută de diacul Vasile din Almașul-Mare, județul Hunedoara — păstrând caracteristicile graiului local — prezintă o importanță deosebită pentru stabilirea circulației unora dintre cărțile noastre populare. Cuprinde: «*Povestea lui Ioanū Bogoslavū*» (f. 1 r.—14 r.); «*Povestea prea sfintii Născătoarii de Dumnezău Marii*» (f. 14 r.—25 v.); «*Părinte blagoslovește...*» (f. 26 r.—36 r.), o s: tiră versificată la adresa păcătoșilor, probabil o creație originală a diacului Vasile; apoi, între alte texte, și «*Cazanii la oameni morți, cuvântu înainte*» (f. 69 v.—78 v.), o expunere a peripețiilor sufletului, după despărțirea lui de trup. (*Convorbiri Literare* LXXI (1938), 368—374).

165. STINO, AUREL GEORGE. «*Șezătoarea*» dela Folticeni. 45 de ani dela apariția primei reviste române de folklor. SCURT istoric. (*Din trecutul nostru* V (1937), Nr. 40-45, 1 p. 57-59).

166. ȘANDRU, D. *Enquêtes linguistiques du Laboratoire de phonétique expérimentale de la Faculté des Lettres de Bucarest, VI. District de Năsăud (Nord-Est de la Transylvanie)*. Povestiri asupra întâmplărilor din viață, asupra vieții din trecut, fragmente de povești, obiceiuri la nuntă, etc. (pp. 215—230). Scopul cercetării fiind studiul limbii, motivele folklorice n'au fost urmărite. (*Bulletin Linguistique* VI (1938), 173—230).

167. ȘTEFĂNUCĂ, PETRE. *Amintiri din războiul mondial. Adunate dela soldații moldoveni din comuna Cornova, jud. Orhei. Viața Basarabiei VII* (1938), 307—319.
168. ȘTEFĂNUCĂ, P. V. *Cercetări folklorice pe Valea Nistrului-de-Jos*. București, 1937. Tip. « M. O. Imprimeria Națională », 8°, 32—227 p. (Extras din Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române, IV). Menț. *Viața Basarabiei VII* (1938), Nr. 1—2, p. 123 (EM. GANE).
169. ȘTEFĂNUCĂ, P[ETRE]. *Românii din Basarabia în Războiul ruso-japonez din 1904*, Amintiri culese din com. Cornova, jud. Orhei, cu o scurtă introducere. (*Viața Basarabiei VII* (1938), 527—532).
170. TOPLICEANU, TRAIAN. *Raport asupra folklorului cules la Belinț (Timiș-Torontal)*. Cercetează în ce măsură s'ar afla în folklor o anumită stare de spirit care, împreună cu alte motive, ar determina depopularea în Banat. Pentru aceasta studiază lirica erotică a satului, descântecelce, superstițiile și prejudecățile (despre strigoi, Sf. Toader, obiceiuri la diferite sărbători de peste an). *Institutul Social Banat-Crișana. Anchetă monografică în comuna Belinț*. Timișoara 1938, pp. 200—213.
171. UȚĂ, GEORGE. *Caracterele operii lui Ion Creangă*. Generalități fără vreo interpretare personală. (*Din trecutul nostru V* (1937), Nr. 40—45, pp. 6—11).
172. VRABIE, TOMA AL. *Note despre Țigani*. Generalități asupra poeziei populare țigănești din județul Râmnicul-Sărat. Intre poeziile populare cea mai răspândită este « Peștișor și Armencuța ». (*Orizonturi I* (1938), 545—548).
173. VRABIE, TOMA. *Scurtă privire asupra folklorului din județul Râmnicul-Sărat*. Sumară trecere în revistă a culegerilor de folklor. (*Orizonturi I* (1938), 34—36).

VIII. BALADE

174. BREZEANU-TEIȘANI, DUM. I. *Legenda unui Marcu-Viteazul pe Valea Teleajenului, jud. Prahova*. Vălenii-de-Munte, 1938. Așezământul tipografic « Datina Românească », 8°, 10 p. După tradiții locale și câteva știri istorice, evocă amintirea unui haiduc de prin anii 1770—1800, devenit erou de baladă. În anexă: « Cântecul lui Marcu Viteazul », republicat după I.-A. Candrea și Ov. Densusianu, « Din popor. Cum grăește și simte țăranul român ». (Biblioteca pentru toți Nr. 351—352). Menț. *Insemnări Ieșene III* (1938), vol. VII, pp. 186—187 (SANDU TELEAJEN).
175. CARAMAN, PETRU. *Contribuție la cronologizarea și geneza baladei populare la Români. I. Cronologizarea*. Cluj, 1932. Tip. « Cartea Românească », 8°, 53 p. (Extras din Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române I). Menț. *Revista Critică XII* (1938), 236 [G. PASCU].
176. CÂNTEC. Vălcu, plecat în căraușie între Prut și Nistru, se întâlnește în drum cu moartea, care, înainte de a-i lua zilele, îi dă răgaz să trimită o scrisoare acasă. Jalea mamei și a soției la aflarea morții. (*Vestitorul Satelor XXVI* (1938), Nr. 19—20, p. 2. Fără informator).
177. CUCONU RĂDUCAN ȘI IANCU ȘIBIAN (Slatina-Severin). Răducan pleacă să-și caute mireasă însoțit de Iancu Șibian. Ajuns la curțile miresei este pus la diferite încercări din partea socrilor — să descue porțile, să afle cu ce se hrănesc trei cai, să-și cunoască mireasa dintre trei fete la fel — din care iese cu fața curată, datorită sfaturilor lui Iancu Șibian. *Banatul Literar IV* (1938), Nr. 5—7, p. 3).
178. *Cuvântarea d-lui prof. D. GUSTI [la deschiderea Expoziției muncii culturale la sate, 6 Iunie 1938]*. Sătul Dioști, din județul Romanși, distrus în parte de incendiu, a fost reclădit de către Fundația Culturală Principele Carol. Acesta e motivul din « Balada Dioștilor » compusă și cântată de Gheorghe Florea Predică, adăugită și întregită de alți săteni. (*Căminul Cultural IV* (1938), 271—274).

179. DUMITRAȘCU, N. I. *Cântecul lui Costică. Contribuție la formarea cântecilor noastre populare*. Descriere în versuri a uciderii unui flăcău din Boureni, jud. Dolj, de către un prieten al lui. Cântecul a fost făcut de un alt flăcău, rudă cu mortul. (*Era Nouă* VI (1938), Nr. 1—2, pp. 25—33).

180. GYR, RADU. *Baladă și eroism*. Fondul sufletesc al unui neam prin nimic nu se cunoaște mai bine ca prin folklor. Specificul local al artei populare este o exteriorizare a specificului local sufletesc. Cea mai caracteristică expresie a sufletului unui neam este balada. Ex. pentru literatura populară franceză: «chansons de geste», pentru cea germană «Nibelungenlied», iar pentru literatura sârbească ciclurile «Brancovicilor»... sau al «Kossovei». Pentru sufletul etnic românesc cele mai reprezentative balade sunt: «Miorița», reprezentativă pentru atitudinea sufletească în fața morții; «Legenda Argeșului» sau «Meșterul Manole», reprezentativă pentru atitudinea jertfei; «Cor-bea», pentru spiritul haiducel și «Toma Alimoș», pentru atitudinea față de mișelie. (*Gândirea* XVII (1938), 182—191).

181. IORDAN, AL. *Les relations culturelles entre les Roumains et les Slaves du Sud. Traces des voévodes roumains, dans le folklore balkanique*. București, 1938. «M. O. Imprimeria Națională», 8°, 109 p. Intre Români din Nord și Slavii din Sudul Dunării au existat întotdeauna legături, datorite fie aceleiași credințe, fie emigrării Bulgarilor pentru a scăpa de persecuțiile turcești sau pentru a-și căuta o ocupație, fie chiar încuscririlor. În felul acesta se explică conservarea numelor câtorva Domni Români în cântecele populare din Peninsula Balcanică. Autorul urmărește pe Vladislav și Radu Basarab, Dan I, Mircea Basarab și Mihai Viteazul în folklorul balcanic, ajungând la concluzia că folklorul păstrează amintirea faptelor istorice însă îmbinate cu realul caracteristic producțiilor populare. Rec. crit. *Revista Critică* XII (1938), 236—239 (G. PASCU); Rec. elog. *Athenaeum* IV (1938), 474—475 (CONSTANTIN STELIAN); Menț. *Sociologie Românească* III (1938), 67—68 (FLOREA FLORESCU); Menț. anal. *Convorbiri Literare* LXXI (1938), 298—299.

182. * IORDAN, AL. *Mihai Viteazul în folklorul balcanic*. București, 1936. «Imprimeria Națională», 4°, 23 p. Menț. *Preocupări Literare* III (1938), 276 (M. LITTMANN).

183. IORGA, N. *Poesia epică a Românilor. (Conferință ținută în sala cea mare a Universității din Bruxelles, în urma invitației făcută de Institutul de Filologie și Istorie Orientală)*. Trad. de [Petru] Brătescu). Foarte documentată expunere asupra genezei baladei populare românești și a valorii ei istorice. Legăturile cu producțiile similare ale altor popoare, în special cu baladele popoarelor balcanice. (*Cuget Clar* II (1937—38), 490—493; 520—523; 601—602; 636—638).

184. MICLEU, VASILE. *Cântecul lui Mandu [Marcovăț-Banatul jugoslav]*. Fragment. (*Mlădițe* I (1938), Nr. 1, p. 10).

185. MUNTEANU-BÂRLAD, GH. *Galații în balada «Badiul»*. În veacul XVIII exista la Galați o biserică numită «a Badiului», ceea ce probează realitatea istorică a eroului din balada populară. Despre oraș sau locuitorii lui, se face mențiune în diferite variante ale baladei din colecțiile: Gh. Dem. Teodorescu, V. Alecsandri, Candrea-Densusianu, N. A. Caranfil, Sim. Fl. Marian. (*Orizonturi* I (1938), 336—343).

186. PAVEL, IUGA I. *Sandu [Roșiorii-de-Vede-Telemorman]*. Un om ucis de vecini, formează obiectul «cântecului», cules chiar dela autoarea lui. (*Mugurași* I (1938), Nr. 1, p. 11).

187. PROCOPIE, MIHAI I. *Literatură populară inedită. Dediu [Ivești-Tecuci]*. Turcii calcă pe Dediu și-l supun la diferite suplicii pentru ca să le dea banii. Soția lui cere ajutorul Badiului, fratele Dediului. Când sosește Badiu, Turcii se ascund în pod de frică. Dediu dă foc casei și apoi pleacă în lume cu soția sa și cu Badiu. (*Adevărul literar* XVIII (1938), S. III, Nr. 917 bis, p. 4).

188. SORICU, I. U. *Cântecul lui Miloș Cobilici și Vaco Brancovici — cântec maurovlah* — [După versiunea germană publicată de Herder]. (*Cuget Clar* III (1938—39), 291—292).

189. TĂNASE-TEIU, C. *Mărioară ieși afară | Galu-Neamț |*. O nevăastă iese afară la iubitul ei, lăsându-și în casă bărbatul și copila. Când se întoarce, acesta o ucide și o îngroapă « în drumul voinicilor ». Pe mormântul ei cresc flori, voinicii le rup și le pun la pălărie; trece și bărbatul, rupe o floare, dar lui i se usucă mâinile. (*Apostolul* IV (1938), Nr. 5, p. 24).

190. URSU, GRIGORE. *Cântec | Vancicăuți-Hotin |*. Variantă a baladei Văleanu, cu schimbarea numelui personajului principal (Gheorghies în loc de Văleanu). (*Curierul Echipelor Studențești* IV (1938), Nr. 3, p. 2).

191. ZAHARIA, E. AR. *Bugeacul în cântecul popular*. Incursiunile Tătarilor la noi în țară au lăsat urme și în cântecele populare, dar mai ales în balade. Așa în Toma Alimoș, Sârb-Sărac, Grue Grozovanul. Vestii erau caii din Bugeac pentru sprinteneala lor. Această calitate este menționată în poezia populară. (*Bugeacul* III (1937—38), Nr. 12, pp. 88—92).

IX. DOINE ȘI STRIGĂTURI

192. A PETROAEI, AFIA. *Culegeri din popor | Moșiș-Boroaia-Baia |*. (5 cântece). (*Vestitorul Satelor* XXVI (1938), Nr. 7—8, p. 6; Nr. 9—10, p. 8; Nr. 11—12, p. 6).

193. BACIU, PETRU P. *Cântec | Sf. Nicolae-Tr.-Mică |*. *Mlădițe* II (1939), Nr. 1, p. 10).

194. BUCUR, T. și S. IVAȘCU. [4] *Strigături | Vodă-Carol-Teleorman |*. *Mugurași* I (1938), Nr. 4, p. 16.

195. BULGARU, GH. I. « *Perle din Bugeac* ». *Cântece de lume | Frecăței-Ismail |*. Un cântec popular cu vulgarități care trădează originea lui orășenească, și unul de miliție. (*Bugeacul* III (1937—38), Nr. 12, pp. 86—87).

196. BURLEA, GH. T. [*Cântece*] | *Frecăței-Ismail* |. 3 cântece, dintre care două — după mărturisirea culegătorului — sunt compuse: unul de un flăcău, altul de o fată. (*Bugeacul* III (1937—38), Nr. 4—7, pp. 45—46).

197. BURLEA, GH. T. [2] *Strigături | Frecăței-Ismail |*. (*Bugeacul* III (1937—38), Nr. 4—7, p. 46).

198. CAȚAVEL, NECULAI. [3] *Chiuituri [Brădești-Dorohoi]*. (*Frângurele* IX (1938), Nr. 97—98, p. 1175).

199. CĂZĂCEANU, LEONARD. [5] *Strigături | Gura-Roșie-Cetatea-Albă |*. (*Bugeacul* III (1937—38), Nr. 2—3, p. 40).

200. *Cântec*. (*Vestitorul Satelor* XXVII (1938), Nr. 21—22, p. 5. — Fără informator).

201. [2 *Cântece populare din Timoc*]. (*Timocul* V (1938), Nr. 1—4, p. 23; Nr. 5—6, p. 14. — Fără informator).

202. CERBULESCU, D. D. *Folklor mehedintean*. [8] *Cântece [Perii-Mehedinți]*. (*Revista Asociației Invățătorilor Mehedințeni* X (1937), Nr. 7—10; XI (1938), Nr. 1—4, p. 57).

203. CERNEA, GHEORGHE. *Strigături și chiuituri la joc din comuna Paloș, jud. Târnava-Mare*. Ediția VI. Sibiu, 1938. Tip. « O. D. » 16^o, 32 p. Lei 6. 97 strigături culese la întâmplare, mai mult pentru popularizarea lor. Nu se arată niciodată informatorii.

204. CRĂCEA, FLORIAN I. *Lele verde | Băneasa-Teleorman |*. 1 cântec. (*Mugurași* I (1938), Nr. 3, p. 22).

205. CREȚU, I. V. *Frăsâna* [cântec popular auzit în Humulești]. Factura cântecului duce mai de grabă la originea lui orășenească, de cât populară. (*Straja Moldovei* I (1938), Nr. 5, p. 6).

206. DRAGOTĂ, N. *Din popor | Brădiceni-Gorj |*. 6 doine. (*Zorile Romanaiilor* XII (1938), Nr. 1—2, p. 11; Nr. 3—4, p. 9; Nr. 5—6, p. 16).
207. DUMITRAȘCU, N. I. *Prin coclauri și văgăuni. Căntece oltenesti (Poezii populare alese). Cu o prefață de T. Pisani*. Buc., [1937]. «Cultura Românească», 16°, 117 p. 1 f. Lei 20. Menț. *Era Nouă* VI (1938), Nr. 4, pp. 30—31 (N. VLEJA).
208. DUMITRESCU-BISTRIȚA, GH. N. *Du-mă, Doamne... | Vânjuleț-Mehedintzi |*. (1 doină cu melodia). (*Muscelul Nostru* X (1938), Nr. 6—7, p. 34).
209. FOLEA, VIRGINIA. [4] *Strigături și chiuituri din Cârțișoara (jud. Făgăraș)*. (*Revista Societății Tinerimea Română* LVI (1937—38), 88. — Fără informator).
210. FRÂNCULESCU, GH. [3] *Strigături | Humele-Argeș |*. (*Mugurași* I (1938), Nr. 2, p. 5).
211. GĂLUȘCĂ, TATIANA. *Folklor basarabean*. Reproduce două doine, una culeasă în Ochiul Alb (jud. Bălți) alta în Șestaci (jud. Soroca), din volumul cu același titlu, apărut în editura «Cartea Noastră», Bălți. (*Școala Basarabeană* VI (1938), Nr. 5—6, (pp. 57—58).
212. GEORGEONI, DR. A. *Căntece din Vidra[-Turda]*. Forma cântecelor trădează originea lor orășenească. (*Curierul Echipelor Studențești* IV (1938), Nr. 2, p. 3).
213. GIFON, [2 *Căntece*]. | Spineni-Olt |. Cu melodii. (*Mugurul* VIII (1937—38), Nr. 4—5; p. 12; Nr. 6—7; p. 12).
214. GRIGORAȘ, CONST. [1] *Chiuituri | Orășeni-Botoșani |*. (*Frângurele* XII (1938), Nr. 104—106, p. 1205).
215. GRIGORAȘ, GH. [2] *Căntece | Orășeni-Botoșani |*. (*Frângurele* XII (1938), Nr. 107—108, p. 1225).
216. IONIȚĂ, C. *Strigături [la horă]. | Cărloman-Teleorman |*. *Mugurași* I (1938), Nr. 3, p. 4).
217. LEONIDA, L[EO]N. *Cântec | Cârpești-Cahul |*. (*Viața Basarabiei* VII (1938), 327).
218. LEONIDA, LEON. *Cântecul Vidrei | Cârpești-Cahul |*. Blestemul mândrei pe care voinicul refuză să o ia călare. (*Viața Basarabiei* VII (1938), 72).
219. LUPU-MORARIU, OCTAVIA. *Populare*. 15 cântece din jud. Suceava și Cernăuți. (*Făt-Frumos* XIII (1938), 27; 50; 96; 143; 164; 174; 178; 198).
220. POPA, MARIN I. *Du-te dor | Vodă-Carol-Teleorman |*. (*Mugurași* I (1938), Nr. 2, p. 12).
221. MOROIANU, ȘTEFAN. *Cântec [Ianca-Brăila]*. *Foaia Invățătorului* XI (1938), Nr. 9—10, p. 44).
222. MOSCU, EMIL. [4 *Strigături*]. (jud. Bacău). (*Straja Moldovei* I (1938), Nr. 6—7, p. 7).
223. MUNTEANU, MARCU ION. *Strigături populare din toată țara românească*. București, 1938. Tip. «Capitala», 8°, 32 p. Locul de unde au fost culese este indicat cu totul vag (din Moldova, din Ardeal, etc.). Informatorii, firește, nu sunt arătați niciodată. Scurtă introducere, de 4 pagini, fără importanță.
224. NEGRUȚIU, EM. [2] *Căntece din Dobrogea*. (*Vestitorul Satelor* XXVI (1938), Nr. 11—12, p. 4. — Fără informator).
225. NICOLAE-STANCU, D. *Cântec de dor | Suhăia-Teleorman |*. Cu melodia. (*Mugurași* I (1938), Nr. 2, p. 10).
226. NICOLAE-STANCU, D. *Cântec de veselie | Nenciulești-[Teleorman]*. Cu melodia. (*Mugurași* I (1938), Nr. 3, p. 20).
227. NICULESCU-VARONE, T. G. *Strigături alese dela horă*. Buc. 1938. Tip. «Universul», 8°, 64 p. Lei 24. Strigăturile din colecția aceasta au mai fost tipărite în alte colecții de producțiuni populare ale culegătorului. Clasificarea lor este arbitrară. Introducerea interesantă pentru descrierea metodei de lucru.

228. NISTOR, CHIRA I. *Folklor năsăudean / Coșbuc-Năsăud*. !. 4 doine. (*Vatra* IV (1938), 140).
229. OLTEANU, ANIȚA A. [2] *Doine / Ludoș și Sângătin-Sibiu* /. (*Mlădițe* II (1939), Nr. 2—3, pp. 7—8).
230. ONCIU, PAVEL. [3] *Cântece*. / *Vidra-Turda* /. Cu melodii. (*Curierul Echipelor Studentești* IV (1938), Nr. 3, p. 3; Nr. 11, p. 2).
231. PETRIȘOR, MARIN. *Doină / Drăgășani-Teleorman* /. (*Mugurași* I (1938), Nr. 4, p. 10).
232. POPESCU, I. N. *Culegere din popor. Din Vâlcea*. 2 cântece. (*Vestitorul Satelor* XXVI (1938), Nr. 3—4, p. 2. — Fără informator).
233. POPESCU, ION N. *Hore cu strigări și strigături. Drăgășani-Vâlcea, 1938*. Tip. «Curechianu», 8°, 74 p. Lei 25. (Biblioteca Folkloristică Nr. 22). Introducere cu generalități asupra jocurilor populare românești și strigăturilor. Importantă e lista cu jocurile cunoscute în Voicеști, unele și în Ștefănești, jud. Vâlcea și descrierea câtorva dintre ele. Unele dintre strigături au mai fost publicate (de către G. T. Niculescu-Varone). Majoritatea celor din județul Vâlcea au fost auzite dela intelectuali.
234. R. M. *Jindărița / Lunca Vișagului-[Cluj]*. (1 cântec). (*Mlădițe* I (1938), Nr. 3, p. 17).
235. RĂDULESCU, IANCU I. *Cântec / Cetatea-Teleorman* /. (*Mugurași* I (1938), Nr. 2, p. 14).
236. RĂDUȚIU, G. [3] *Strigături din Avrig [Sibiu]*. (*Luceafărul* (Sibiu) V (1938), Nr. 5—6, p. 19).
237. RĂȘNIȚĂ, ELENA. [*Cântece*] / *Sândulești-Turda* !. 2 cântece dintre care unul a fost auzit și cântat de informator «la Cluj la Memorand, cu «domnii». (*Ogorul Școlaei* V (1938), 152).
238. RĂȘNIȚĂ, ELENA. *Dor de pe Târnave. Cântece din comuna Valea-Sasului județul Târnava-Mică culese de —*. Blaj, 1936. Tip. «Seminariului Teologic», 16°, 39 p. Lei 5. Menț. elog. *Ogorul Școlaei* V (1938), 13—14 (I. V.).
239. SECĂREA, HOREA. [5] *Cântece* / *Băița, Hărtăgani și Săliște-Hunedoara* /. (*Știua*. Revista Liceului «Decebal» Deva II (1938), Nr. 1, p. 31).
240. SIMCELESCU, MIH. I. *Folklor mehedințean*. 2 cântece. (*Revista Asociației Invățătorilor Mehedințeni* XI (1938), Nr. 5—6, p. 46).
241. STOICA, SCHVENINGER. *Poezii populare din județele Cluj și Someș*. București, [1938?]. Tip. «I. N. Copuzeanu», 8°, 29 p. Lei 20. Unele culese din Borșa și Dezmir, jud. Cluj — pentru cele mai multe nu indică localitatea decât atât cât spune titlul, indicație vagă. Originea populară a unora este îndoelnică.
242. [5] *Strigături*. (*Mlădițe* II (1938), Nr. 2—3, pp. 16—17. — Fără informator).
243. [3] *Strigături din Moșeni, jud. Satu-Mare*. (*Insemnări Sociologice* III (1937—38), Nr. 5, p. 10).
244. ȘERBAN-HRISTESCU, ION. [2] *Strigături*. (*Mugurași* I (1938), Nr. 2, p. 17. — Fără informator).
245. ȘTEFAN, ILIE I. *Cântec*. / *Papa-Teleorman* /. (*Mugurași* I (1938), Nr. 3, p. 11).
246. ȘTEFĂNUCĂ, PETRE. *Folklor din Basarabia* [Din «Monografia folklorică a Satului-Nou jud. Cetatea-Albă (în lucru)»]. 7 cântece. (*Viața Basarabiei* VII (1938), 106—107).
247. TĂNASE-TEIU, C. [3] *Cântec[e] / Hangu-Neamț* /. (*Apostolul* IV (1938), Nr. 8—9, p. 36).
248. TIMOFTESCU, CONSTANTIN. [5] *Cântece / Blăgești și Hărmănești-Baia* /. (*Lumi-nița* VII (1937—38), 95).
249. TIMOFTESCU, CONSTANTIN. [9] *Strigături / Osoi-Hărmănești-Baia* /. (*Lumi-nița* VII (1937—38), 68—69, 127).

250. TUDOR, AUREL. *Blastăm di fată mari* [Clocucica-Cernduși]. 1 cântec. (*Făt-Frumos* XIII (1938), 193).

251. VRĂBIUȚĂ, C. *Pe marginea Dunării*. 1 doină cu melodia. — (Fără informator). (*Muscelul Nostru* X (1938), Nr. 8—10, p. 32).

X. COLINDE. FOLKLOR RELIGIOS

252. ALBESCU, I. *Sus în slava cerului*. (*Luceafărul* (Sibiu) V (1938), Nr. 8—10, p. 1. — Fără informator).

253. AGAFIȚEI, GH. I. *Colinde populare, culegere de —*. | *Țibănești-Brăila* |. Iași, 1938. Tip. « Lucrătorilor Asociați », 8°, 54 p. 1 f. Melodiile au fost notate de învățătorul V. Vasilache. O mare scădere a colecției este că toate colindele au fost auzite dela o învățătoare, nu dela țărani. Menț. *Vremea Școlii* XI (1938), 338—339 (V. VASILACHE).

254. BARDIER, AL. *Colindă basarabeană | Țarigrad-Soroca |*. (*Bugeacul* III (1937—1938), Nr. 2—3, p. 39).

255. BARTÓK, BÉLA. *Melodien der rumänischen Colinde (Weihnachtslieder)*. 484 melodien, mit einem einleitenden Aufsatz. Wien, 1935. Universal Edition, 8°, XLVI + 106 p. Rec. *Sociologie Românească* III (1938), 593—596 (CONST. BRĂILOIU).

256. BĂRBULESCU, EUGEN. *Culegere de colinde populare*. Buc., 1938. Tip. « Cugetarea », 32 p. Lei 15.

257. BILȚIU-DĂNCUȘ, PETRU. *Vîflaimul sau Nașterea Domnului Nostru Isus Hristos Dramă religioasă în 3 acte*. Ediția II-a. Cluj, 1938. Tip. « Vieța Creștină », 16°, 56 p. Lei 15. Piesa a fost prelucrată și, în această din urmă formă, a devenit din nou populară circulând într-o mulțime de manuscrise prin satele maramureșene.

258. BOTTA, DAN. *Colindul cerbului minunat. Scholië la colindul cerbului*. Colinda e transcrisă din colecția I. Bîrlea: Colinde și Bocete din Maramureș, București 1924. In ea s'ar întâlni supraviețuirea străvechilor mituri din antichitatea clasică. (*Artă și Tehnică Grafică* 1937, Caietul 2, pp. 31—35).

259. BREAZUL, G. *Colinde*. București, [1938]. « Scrisul Românesc » Craiova, 8°, 454 + X p. Lei 30. (Cartea Satului 21). Sunt grupate în: I. Colinde de Moș Ajun și Moș Crăciun, a) religioase, b) lumești. II. Cântece de stea. III. Vicleimul (Irozii). IV. Colinde de Anul nou. V. Plugușorul. VI. Sorcova. VII. Vasilca. VIII. Boboteaza. IX. Salcia. X. Lăzărelul. XI. Colinde de Florii. XII. Colinde de Paști. Colecția are mai mult un scop practic decât unul științific: acela de a fi pusă la îndemâna țăranilor sau cărturarilor sătești pentru învățarea colindelor. Pentru aceasta și notarea melodiilor s'a făcut cu semne muzicale bizantine și apusene. Arătarea provenienței colindelor e făcută cu totul neștiințific (Ardeal, Basarabia, Dobrogea, etc.); alteori le ia deadreptul din alte colecții, după cum însuși mărturisește în prefață. Rec. crit. *Viața Românească* XXX (1938), Nr. 8, pp. 55—58 (CONST. BRĂILOIU); Rec. elog. *Căminul Cultural* IV (1938), 31—232 (VALERIU MĂGUREANU); Menț. *Sociologie Românească* III (1938), 406—407 (SABIN V. DRĂGOI); Menț. anal. *Cuget Clar* III (1938—39), 113—117 (N. IORGA).

260. BREAZUL, G. D. *Const. Brăiloiu și colindele. Rea credință sau ignoranță? Ori și una și alta?* Răspuns d-lui Const. Brăiloiu la critica pe care o face în « Universul » Colindelor autorului. (*Universul* Nr. 341 (14 Dec. 1938, ediție de provincie).

261. BURTAN, FLOREA I. [*Colindă*] | *Principele Ferdinand-Teleorman* |. Scurtă descriere a obiceiului, practicat Joi seara înainte de Paști. Și o colindă. (*Mugurași* I (1938), Nr. 4, p. 12).

262. CARTOJAN, N. *Colindele cu steaua*. Colindele cu steaua trebuie deosebite de ciclul celor profane; cele din urmă își au originea în păgânismul traco-roman, iar cele cu

steaua, de dată mai recentă, au rezultat din colaborarea cărturarilor de pe vremuri cu masele poporului. Amintește câteva manuscrise și tipărituri cu cântece de stea, din secolul XVIII și XIX, insistând îndeosebi asupra volumului lui Picu Pătruț din Săliște, din care reproduce 11 miniaturi. (*Artă și Tehnică Grafică* 1938—39, Caietul 6, pp. 5—11).

263. CARTOJAN, N. *Iconografie populară românească: Mântuitorul și vița de vie*. București, f. a. « M. O. Imprimeria Națională », 4°, 4 p. (Extras din *Artă și Tehnică Grafică* 1937, Caietul 1, pp. 13—16). Contribuție la explicarea motivului icooanei reprezentând pe Isus cu vița de vie. În scopul lămuririi problemei, cercetează atât materialul folkloric cules mai de curând, cât și ciclul de legende religioase din literatura veche românească. În text e reprodușă, în cromotipie, o icooană pe sticlă, cu motivul amintit. Menț. anal. *Biserica Ortodoxă Română* LVI (1938), 139—140 (D. F[ECIORU]).

264. CARTOJAN, N. *Zăpizul lui Adam*. București, [1938]. « M. O. Imprimeria Națională », 4°, 8 p. Cu 1 icooană pe lemn (cromotipie) și 1 frescă dela Mănăstirea Cozia. (Extras din *Artă și Tehnică Grafică*, 1937—38] Nr. 3, [pp. 9—14]). Icoana, reprezentând Botezul Mântuitorului (reprodușă în cromotipie), cu o vechime de peste două sute de ani, a fost găsită la o biserică în jud. Neamț. Detaliile nelămurite de textele evanghelice (cărămida susținută de 4 balauri, pe care stă Mântuitorul cu picioarele, etc.) se pot explica prin vechea legendă: Vieța lui Adam și a Evei. Între literatura populară scrisă, arta religioasă și literatura orală populară, există o conexiune vădită.

265. CIUCEANU, NICOLAE. *Credința neamului oglindită în colinde*. (*Universul Literar* XLVII (1938), Nr. 46, p. 7).

266. *Colind din Humulești*. (*Straja Moldovei* I (1938), Nr. 2, p. 4.—Fără informator).

267. COMAN, ȘTEFAN. *Leru-i Doamne. Colinzi adunate din satul Margine-Bihor*. Cluj, 1938. Tip. « Ardealul », 16°, 47 p. Lei 20. Culegere bună. Textele sunt redată cu semne diacritice, culegătorul năzuindu-se să le apropie cât mai mult de graiul local. Cuvintele necunoscute, sau cele presupuse ca fiind necunoscute, sunt explicate în subsolul fiecărei pagini.

268. COMAN, ȘTEFAN C. *Un vechiu obicei — colinzile — [Marginea-Bihor]*. Descrierea obiceiului. (*Școala Noastră* [Zalău] XV (1938), 360—362).

269. COSMA, A. C. *Colindă de Crăciun | Toplița-[Mureș]*. *Vestitorul Satelor* XXVI (1938), Nr. 23—24, p. 7).

270. DUMITRAȘCU, N. I. *Colind de Crăciun | Arcuș-Trei-Scaune |. Era Nouă* VI (1938), Nr. 9—10, p. 38).

271. DUMITRAȘCU, N. I. *Elemente prețioase în colinde și cântece de stea*. Câteva citate din colinde în care se găsesc reflexii filosofice sau morale. Și despre păstrarea obiceiului colindatului la Românii secuizați. (*Era Nouă* VI (1938), Nr. 9—10, pp. 31—35).

272. DUMITRAȘCU, N. I. *O « rugăciune »*. Rugăciunea, care a circulat în timpul războiului prin satele Olteniei, amintește un atac oprit de apariția Maicei Domnului. Era scrisă și trimisă din om în om, cu obligația pentru cel care o primea de-a o trimite la alți oameni. (*Era Nouă* VI (1938), Nr. 7—8, p. 34).

273. DUMITRESCU, GHEORGHE I. *Ajunul Crăciunului, Noaptea Anului Nou*. Roșiorii de Vede, 1938. Tip. « Lumina Poporului », 16°, 31 p. Lei 10. Două piese populare. Broșura are un adus (pp. 23—29): Diferite colinde (Steaua, Sorcova, Plugușorul, Vasilca), culese din Sardulești, jud. Teleorman.

274. DIMITRIU, I. G. [13] *Colinde din județul Constanța [com. Topalu și Cochirleni]*. Cuvintele locale sau formele de limbă veche sunt explicate la subsol. (*Preocupări Literare* III (1938), 32; 71—78).

275. GOLESCU, MARIA. *Scholie la scholia: Colindul cerbului*. Urmărește motivul din colinda cerbului în Viețile Sfinților și Fisiolog, de unde a putut trece în literatura

populară. Concluziile la care ajunge Dan Botta, în studiul asupra aceluiași motiv (Artă și Tehnică Grafică, 1937 — Caietul 2) — supraviețuirea străvechilor mituri din antichitatea clasică — sunt puțin probabile. (*Revista Fundațiilor Regale* V (1938), vol. II, 666—668).

276. MORARU, A. N. *Invierea Ta, Hristoase. Ingerul a alergat / Porcești-Sibiu* /. « Ingerul a alergat » e un fragment din piesa populară ce se joacă la Paști: « Mironosițele ». De aceeași factură e și « Invierea Ta, Hristoase ». (*Luceafărul* (Sibiu) V (1938), Nr. 3—4, p. 14).

277. NAGHIU, IOSIF E. *Mănăstirea Rohia* [jud. Someș]. Reproduce câteva fragmente de cântece populare religioase în legătură cu pelerinajul la mănăstire, din cartea « Cântece religioase » (Biblioteca Sf. Ana, Nr. 1). (*Viața Ilustrată* V (1938), Nr. 3, pp. 17—18).

278. NANU, D. Al. *Vraja colindelor*. Generalități asupra frumuseții colindelor. *Cuget Clar* II (1937—38), 396—397).

279. POPESCU, NAE. *Colinde și icoane*. Interesante contribuții pentru explicarea genezei câtorva colinde, inspirate poetului popular din icoane și zugrăveli de biserică. Cu o planșă reprezentând Nașterea Domnului, icoană pe sticlă (cromotipie). (*Artă și Tehnică Grafică* 1937—38, Caietul 2, pp. 5—8).

280. SÂNDULESCU-VERNA, C. *Sfânta împărtașanie în iconografie*. Originea motivului icoanei reprezentând pe Isus Hristos, din coasta căruia crește vița de vie, nu trebuie căutată în legendele religioase din literatura veche românească, ci în manualele de iconografie unde se dau lămuriri cum să se zugrăvească « Pilda viei ». (*Biserica Ortodoxă Română* LVI (1938), 780—785. 7 figuri).

281. SECĂREA, HOREA. [*Colinde*]. 4 colinde culese din comunele: Ormindea, Curechiu și Hârțăgani din jud. Hunedoara. Una, auzită în Hârțăgani, este o variantă a baladei Miorița, iar alta, tot din Hârțăgani, e o colindă țigănească. (*Știu. Revista Liceului « Decebal » Deva* II (1938), Nr. 2—3, pp. 55—56).

282. SIMEDRE, EMILIA. *Colinde*: I. *Merge Leana la fântână*. II. *Asta-i seara*. III. *Strigă 'n lume (Colinda junelui)*. / *Dobra* [Hunedoara] /. (*Știu. Revista Liceului « Decebal »*, Deva II (1938), Nr. 1, pp. 66—67).

283. STANCIU, VICTOR. *Hai lerui Doamne. Cea mai veche povestire vânătoarească*. În colindele noastre cu motivul cerbului și refrenul « lerui Doamne », precum și în unele obiceiuri ca: Turca și Blojul, se păstrează « reminiscențe ale unei vieți vânătoarești și ele par a fi chiar fosilele unui cult religios al preistoricilor de pe plaiurile noastre. Schița « femeia subt cerb », aflată la Laugerie-Basse în Dordogne, și desenele de zimbri și mamuți cu case, aflate în peșterile Marsoulas, Font de Gaumes și Combarelles, proectează o lumină nouă asupra înțelegerii multor cuvinte, expresii și fapte narate în colinde. Numeroase figuri în text. (*Carpații* VI (1938), 98—103).

284. SZABÓ, T. ATTILA. A regölés (= Colindatul). La Unguri. Și o ilustrație cu « țurca » românească în Zaláu. (*Pásztortüz* XXIV (1938), pp. 41—45. Cu 3 ilustrații în text).

285. TOPAN, GRIGORE și CORNEA GRIGORE. *Colinzi din com. Botin [și Buza Someș]*. (*Scânteia* IX (1938), 11—14; 66—68).

286. TOPLICEANU, TR. *Despre colindele dela Belinț* [Timiș-Torontal.]. În 1934, Institutul Social Banat-Crișana a întreprins o anchetă monografică în comuna Belinț. Folklorul muzical a fost studiat de Sabin Drăgoi, care a alcătuit o adevărată monografie muzicală, nepublicată din lipsă de fonduri, adunând 90 de melodii dintre care 35 colinde, Generalități despre aceste colinde. (*Luceafărul* (Timișoara) IV (1938), S. II, Nr. 1—2, pp. 12—17).

287. TUDOR, SANDU. *Colindul mocanului* [Bârsești-Putna Mică]. *Lămurire la colindul mocanului*. (*Artă și Tehnică Grafică* 1938—39, Caietul 6, pp. 33—36).

288. URSU, NICOLAE. *Zece colinde și cântece de stea. Melodii populare notate și armonizate pentru coruri*. Timișoara, 1938. Lito Pregler. Editura regionalei bănațene a «Astrei», 8°, 23 p. Lei 60.

289. VULPESCU, MIHAIL. *Vicleimul-Viflaimul-Irozii (dela 25 Decemvrie până la 7 Ianuarie)*. Istoricul acestei drame și răspândirea ei geografică. Nu este o formă a misterelelor Occidentului și nici a teatrului religios constantinopolitan, ci un obicei ieșit din concepția religioasă populară. Publică și textul dramei notată în com. Coveșu-Transilvania în 1910. Studiul introductiv a fost republicat, fără schimbări, în revista Athenaeum IV (1938), 409—413). (*Universul* 23, 24 și 25 Decemvrie 1937).

XI. POVEȘTI. SNOAVE. LEGENDE. TRADIȚII

290. BUJOREANU, GH. *Opera lui Ion Creangă*. Generalități asupra basmelor. (*Oriizonturi* I (1938), 107—113).

291. CĂTANĂ, GEORGE. *Pavel inimă bună — poveste din Banat — | Valeadieni |*. (*Banatul Literar* IV (1938), Nr. 1—4, p. 3).

292. CIUCHI, EUGEN. *Poveștile lui I. Creangă*. Farmecul poveștilor lui Creangă, pe lângă umorul de situații și expresie, îl formează marea lui putere de a face vie lumea închipuirii, precum și firescul povestirii pline de imagini. (*Preocupări Literare* III (1938), 28—31).

293. COSMA, AUREL. *Din trecutul românilor timișoreni. Apostolatul protopopului Vasile Georgevici (1764—1826)* [Legenda despre arătarea lui Dumnezeu. Biserica română din Fabricul-Timișoarei a fost zidită pe locul arătat de Dumnezeu printr'un trăsnet, semn trimis în urma rugăciunii unuia dintre bătrâni, membru al sfatului bătrânilor. (*Luceafărul* (Timișoara) IV (1938), S. II, Nr. 11—12).

294. CREANGĂ, ION. *Harap-Alb*. București, f. a. Editura Țicu I. Eșanu, 8°, 77 p. Lei 24. Ediție de popularizare.

295. CREANGĂ, ION. *Opere complete*. Cu o introducere de Constantin Botez. Prefață și listă de cuvinte de G. T. Kirileanu și Il. Chendi. București, 1938. «Cartea Românească», 8°, 313 p. 1 f. Amintiri (pp. 19—114). Povești (pp. 117—263). Diverse (pp. 267—313).

296. CREANGĂ, ION. *Poveștile lui Moș Nichifor*. București, f. a. Editura «Papetăria Românească», 8°, 69 p. Lei. 20. Moș Nichifor Coțcariul și alte povești, în ediție de popularizare, fără interes științific.

297. GĂRBOVICEANU, P. și GH. I. CHELARU. *Povești alese*. București, 1938, Editura Casei Școalelor, 16°, 139 p. 1 f. (Biblioteca Societății «Steaua» Nr. 42 a). În scop de popularizare sunt înmănușiate în această broșură câteva din poveștile lui Creangă, Ispirescu, V. B. Țirică, Teofil Bizom, M. Lupescu și Virginia Stan.

298. GEORGESCU, GH. I. *Sf. Ilie în legendele poporului*. (*Universul Literar* XLVII (1938), Nr. 23, p. 7).

299. GEROTA, C. *Etica basmelor lui Ispirescu — 50 de ani dela moartea lui —*. Personajele din basmele lui Ispirescu trăiesc o viață superioară. Din aceste basme se desprind sentimente de prietenie și recunoștință, de dragoste, desinteresare, dar mai ales de dreptate. (*Revista Societății Tinerimea Română* LVI (1937—38), 152—155).

300. GHEORGHITĂ, V. A. *Poveste de pe vremea poveștilor*. Snoavă. (*Vestitorul Satelor* XXVI (1938), Nr. 5—6, pp. 5—6 — Fără informator).

301. HOBILĂ, GH. *Despre «adevărul» spus și nespus*. Poveste. (*Școala Noastră* (Zalău) XV (1938), 358—359. — Fără informator).

302. IONESCU, FLORICA D. *Legende și povești cu pasări, flori și animale. Culese și prelucrate de —*. Pitești, 1938. Tip. «Transilvania», 8°, 160 p. Lei 40. Nu se dă nicio indicație în privința provenienței lor. Fiind «prelucrate», ar putea avea o valoare literară, dar nu una folklorică.

303. ISPIRESCU, PETRE. *Fata moșului cea cuminte și alte povești*. București, f. a. Editura Țicu I. Eșanu, 8°, 64 p. Lei 20. Ediție de popularizare.

304. ISPIRESCU, PETRE. *Fata săracului cea isteasă și alte povești*. București, f. a. Editura Țicu I. Eșanu, 8°, 64 p. Lei 20. Ediție de popularizare.

305. LOLU, ION. *Coasta de Argint în legende*. Legende comunicate de intelectuali și redată fragmentar în formă literară. (*Analele Dobrogei XIX* (1938), vol. III, pp. 38—51).

306. LUNGIANU, MIHAIL. *A-Tot-Puternicul pe lume. Legende*. București, [1938]. Tip. « Universul », 8°, 180 p. 2 f. Lei 40. Cele mai multe din poveștile cuprinse în volum au mai fost publicate în diferite periodice. Sunt brodate pe teme populare, scrise pentru a fi popularizate. Fără interes științific.

307. LUNGIANU, M. *Comoara lui Prâslea, povești pentru copii*. București, f. a. Editura « Cugetarea », 8°, 174 p. 1 f. Poveștile au fost strânse în volum, după ce mai întâi au fost publicate în diferite periodice, precum și în alte volume ale autorului apărute înainte de acesta. Au fost scrise « parte după însemnări vechi, parte cum mi-au venit în minte ». Fiind scrise pentru copii, autorul nu a urmărit un scop științific.

308. LUNGIANU, MIHAIL. *Din țara lui Alb-împărat. Basme*. Ediția II-a. București, [1938]. Institutul de Arte Grafice « Cugetarea », 8°, 318 p. 1 f. Lei 65. Unele povești sunt întocmite de autor în spirit popular, altele « în marea parte a lor auzite din gura unui bătrân din Avrig, jud. Sibiu, altele de pe malurile Oltului vechiului regat... ». Aproape toate au mai fost publicate în diferite periodice. Din punct de vedere folkloric, sunt de puțină însemnătate.

309. LUNGIANU, MIHAIL. *Siminoc împărat*. Legendă populară(?) redată în formă literară. *Freamătul Școalei IV* (1938), 128—143).

310. LUNGIANU, MIHAIL. *Smei și Zâne*. București, [1937]. Tip. « Luceafărul », 8°, 182 p. Lei 30. (Cartea Satului 22). Povești brodate pe teme populare, scrise pentru a fi popularizate. Fără interes științific.

311. MURNU, IULIA. *A fost odată. Povești date în vileag de —*. București, 1938. Tip. « Luceafărul », 8°, 158 p. 1 f. Lei 30. (Cartea Satului 27). Poveștile au fost auzite de autoare dela bunicul ei, preot de origine macedoneană. Pentru proveniența lor sunt deosebit de interesante.

312. PĂUNESCU-ULMU, T. *Ceva despre « Făt-Frumos din Lacrimă »*. Generalități. (*Ramuri XXX* (1938), 22—25).

313. PETROVICI, ION. *Centenarul lui Ion Creangă. Și o succintă analiză a poveștilor*. (*Revista Cursurilor și Conferințelor II* (1937—38), Nr. 2, pp. 5—13).

314. SALA, VASILE. *Pășania lui Mândru Solomon cu Ciurma (Poveste) [Vașcău-Bihor ?]*. [Oradea, 1938. Tip. « Diecezană »], 8°, 11 p.

315. SAVIN, PETRU G. *Mândrul-Florilor*. București, f. a. Ed. « Cugetarea », 8°, 143 p. Lei 40. « Povești publicate în 1900—1914 în diferite reviste ca: Ramuri, Semănătorul, Neamul Românesc Literar, Albina, Ion Creangă, ș. a., iar altele inedite ». Nicio altă indicație asupra lor.

316. STREINU, VLADIMIR. *Recitind pe clasicii noștri. Ion Creangă*. Cercetătorii literari de până acum s'au ocupat mai mult de viața decât de opera lui Creangă, încercând să tragă concluzii valabile de ordin estetic literar, asupra operei din amănunte biografice. Frumusețea poveștilor lui Creangă nu este gustată de țărani, deoarece fondul lor folkloric nu prezintă nimic nou pentru ei. Privit prin prisma operei lui, Creangă este un scriitor « popular » pentru intelectuali, iar pentru popor scriitor « cult ». (*Revista Fundațiilor Regale V* (1938), vol. III, pp. 622—641; vol. IV, pp. 148—162; 394—408).

317. VULPESCU, MIHAIL. *Copil fără noroc*. Poveste; se indică numele informatorului dar nu și locul lui de origine. (*Universul Literar XLVII* (1938), Nr. 6, p. 3).

318. VULPESCU, MIHAIL. *Strigoii / Arşari-Ialomiţa /*. (Universul Literar XLVII (1938), Nr. 25, p. 7).

319. ZĂBAVA, OCTAVIAN — MIHAIL SANDU. *Poveştile păsărilor*. Bucureşti, f. a. Tip. «Cuvântul Românesc», 8°, 61 p. 1 f. Lei 20. Legende scrise pentru copii.

XII. MAGIE. MEDICINĂ POPULARĂ. DESCÂNTECE. MITOLOGIE

320. BALOG, EDMUND. *Câteva superstiţii populare*. Magia numelui, superstiţii în legătură cu focul şi fierul la popoarele primitive şi cele nordice. (*Scânteia* IX (1938), 202—212).

321. BARTOŞ, PETRU. *Crixa terapeutică în satele româneşti*. Consideraţiuni generale asupra originii medicinei populare. Focul şi fumul sunt primele elemente curative la care, mai târziu, se adaugă diferiţi factori de natură magică. Poporul cunoaşte şi medicina preventivă. Astfel ar fi: săritul peste foc din ajunul Sf. Ion, spălătul cu prima zăpadă a anului, înghiţirea a 9 boabe din prima grindină a anului, presărarea frunzelor de pelin în aşternut. În practica terapeutică, partea magică ocupă primul loc. (*Sociologie Românească* III (1938), 369—372).

322. DARIE, P. [1] *Descânţete de deochi / Căineni /*. (*Zorile Romanaiilor* XII (1938), Nr. 1—2, p. 18).

323. [*Descânţete*] / *Doştat-Sibi /*. De bubă. De soare săc (când îl doare pe om capu). (*Mlădiţe* I (1938), Nr. 2, pp. 26—27; Nr. 3, p. 18).

324. DIMITRIU, I. G. [6] *Descânţete din judeţul Constanţa* [com. Taşpunar, Seimeni şi Cochirleni]. (*Preocupări Literare* III (1938), 355—359).

325. ELIADE, MIRCEA. *Notes de démonologie* I. Istoria demonului răpitor de copii (Samca, Avestiţa aripa Satanei) şi a sfântului care-l învinge după o luptă dramatică, (Sf. Sisoe sau Sisinie) îşi are originile în demonologia Babilonului. Motivul a fost studiat cu multă competenţă de Valeriu Bologna în broşura: *Lamashtu-Karina-Samca*, Cluj 1935 (Biblioteca medico-istorică Nr. 7) şi N. Cartoian în: *Cărţile populare în literatura românească*, vol. I, Buc. 1929, pp. 145—155. Autorul studiind cu multă atenţie materialul comparativ, aduce date noi privitoare la transmiterea şi modificarea structurii morale a acestei credinţe populare. (*Zalmoxis* I (1938), 197—203).

326. FEDIUC, ALECU GH. *Căminele Culturale şi strângerea plantelor medicinale de primăvară, de vară şi de toamnă*. (*Căminul Cultural* IV (1938), 82—84; 191—192; 417—418).

327. FLORIAN, MIU N. *Descânţec de şarpe*. (*Mugurasi* I (1938), Nr. 3, p. 16.—Fără informator).

328. GRIVU, NICOLAE. *Superstiţii şi practice medicale la Românii bănăţeni în veacul al XVIII-lea. Conferinţă ținută la Universitatea populară «N. Iorga» din Vălenii-de-Munte, Iulie 1938*. Timişoara, 1938. «Tipografia Românească», 16°, 42 p. Schiţează cadrul istoric al vieţii Românilor bănăţeni în secolul al XVIII-lea. Pe baza scrierii călătorului italian Francisc Grisellini: *Geschichte des Temesvarer Banats*, Viena 1780, şi a altora mai mărunte, dar în special pe baza practicelor păstrate prin tradiţie până azi, încearcă reconstituirea medicinei populare a Românilor din Banat în veacul XVIII. Concluzia: practicile medicale ale Bănăţenilor dovedesc un grad de cultură superior ţaranilor din Apus.

329. GOMOIU, V. şi VIORICA GOMOIU. *Medicina în poezia populară românească*. Bucureşti, 1938. Tip. «Vulturul», 8°, 51 p. Studiul a făcut obiectul unei comunicări la al XI-lea Congres Internaţional de Istoria Medicinei, ținut la Belgrad în Sept. 1938. Pentru exemplificările necesare, autorii se servesc aproape exclusiv de colecţia lui Tocî-

Iescu, (Materialuri folkloristice, București, 1900), în care caută elemente în legătură cu medicina. Nu se ocupă de descânțece. La sfârșit, același text în franțuzește.

330. HUZUM, IOAN. *Valeriana*. In poezia populară e cunoscută sub numele de « odolean ». « Medicina populară o întrebuințează în contra boalelor nervoase, a isteriei și contra sperieturilor, la copii și femei ». (*Natura* XXVII (1938), 129—131).

331. MAREȘ, D. *Descânțece | Ghigoești-[Neamț]*. De diochi. De beșica cea rea. Carte de strânsoare [pentru alungarea diavolului]. (*Apostolul* IV (1938), Nr. 8—9, pp. 37—38).

332. MARINESCU, ALEXANDRU. *De dăochi | Zâmbreasca-Teleorman*. (*Mugurași* I (1938), Nr. 3, p. 16).

333. MĂNĂTORUL, NICOLAE B. [7 *Descânțece*] | *Turcești-Vâlcea*. (*Revista Societății Tinerimea Română* LVI (1937—38), 25—29; 72—73; 110—111).

334. MOHORA-POPOVICI, ALMA. *Doftori fără de arginți: Sfânta Apollonia*. Scurtă prezentare a vieții protectoarei suferinzilor de măsele. Amintește și alți sfinți care vin în ajutorul celor care suferă de dureri de dinți. (*Viața Ilustrată* V (1938), Nr. 3, pp. 16—17).

335. MORARIU, IULIU. *Noi numiri populare românești de plante*. Bistrița, f. a. Tip. « Minerva », 8°, 16 p. (Extras din *Arhiva Someșană* VI (1937—38), 453—468). Numiri în majoritate culese din com. Zagra (Năsăud). Unele au mai fost publicate în articolul: « Despre ornamentația florală în Valea Zăgrii », *Arhiva Someșană* V (1936), 316—325. Cele mai multe sunt necunoscute până acuma în literatura etnobotanică românească. La sfârșitul studiului: bibliografia și un rezumat în limba franceză.

336. PASCU, GIORGE. *Nume de plante VII. Raporturi romîno-ucrainene (rutene)*. Plecând dela lucrarea lui Ștefan Makowiecki: *Słownik botaniczny łacinsko-mańoruski*, Kwaków 1936, studiază raporturile lingvistice româno-ucrainiene pe baza numirilor de plante. Studiul e interesant și din punct de vedere etnobotanic. (*Revista Critică* XII (1938), 85—151).

337. PETRIȘOR, MARIN. *Descânțec de dăochi | Merișani-[Teleorman]*. (*Mugurași* I (1938), Nr. 4, p. 14).

338. POP-CÂMPEANU, GRIGORE. *Din comorile școalei noastre V: Herbarul Dr. Ambrosiu Chețianu. (Mlădițe* I (1938), Nr. 5, pp. 11—15). Ambrosiu Chețianu a întocmit trei colecții de plante adunate într'un herbar: 1. Plantele medicinale, 2. Plantele pe care femeile le întrebuințează la colorat, 3. Plantele în poezia populară. Ultima cuprinde 85 plante, reproducându-se pentru fiecare câte o poezie populară în care e amintită.

339. POPESCU-OPTAȘI, GH. I. [*Descânțec de soare sec*] | *Optași-Olt*. (*Școala Noastră* (Slatina) VII (1938), Nr. 8, pp. 12—13).

340. POPESCU-OPTAȘI, GH. I. *Descânțece din Optași-Olt*. De bubă, de mătrice, de apucate. (*Școala Noastră* (Slatina) VII (1938), Nr. 1, pp. 26—28; Nr. 4, p. 25).

341. ȘORA, MELINTIE. *Observări asupra vieții religioase morale, notate în comuna Sârbova [Timiș-Torontal]*. Timișoara, 1938. « Tipografia Românească » 4°, 12 p. (Extras din « Revista Institutului Social Banat-Crișana » VI (1938), Nr. 21). Magia (p. 7).

342. TZOVARU, S. *Une page macédo-roumaine concernant les debuts de la vaccination antivariolique en Europe*. Variolizația a fost practică în Balcani, în mod empiric, de către păstorii români și alte persoane, la oameni și animale, cu mult înainte de a fi cunoscută în țările occidentale ale Europei și înainte de a fi fost descoperit vaccinul anti-variolic (1796). (*Balcania* I (1938), 88—95).

343. ȚOPA, EMILIAN. *Contribuțiuni etnobotanice*. Cernăuți, 1938. Tip. « Glasul Bucovinei », 8°, 8 p. Câteva numiri de plante, « specificând în dreptul termenului științific, în ordinea alfabetică, toate denumirile populare necunoscute în literatura noastră, indicând în același timp locul, cu date etnografice a regiunilor de unde au fost culese și verificate ». Menț. *Natura* XXVII (1938), 287 (R[AUL] C[ĂLINESCU]); *Revista Critică* XII (1938), 244 (G. PASCU).

344. VULCĂNESCU, ROMULUS. *Scurtă privire asupra mitologiei românești. (Conferință ținută la 27 Februarie 1938 sub auspiciile Soc. « Prietenii Științei » din Craiova).* Craiova, 1938. [Tip. ?], 8°, 16 p. Rec. crit. *Sociologie Românească* III (1938), 407—409 (ȘTEFANIA CRISTESCU); Menț. *Ramuri* XXX (1938), 232 (CONST. GR. MIHAI); Menț anal. *Biserica Ortodoxă Română* LVI (1938), 448 (EM. V[ASILESCU]).

XIII. ARTĂ POPULARĂ. PORT. MUZEE

345. ANTONOVICI, IOAN. *Impodobirea interioarelor din Copanca[-Tighina]. (Buletinul Institutului de Cercetări Sociale al României, Regionala Chișinău II (1938), 545—548, 1 fig. Cu un rezumat în limba franceză, p. 658).*

346. BRĂTULESCU, VICTOR. *Elemente profane în pictura religioasă: Sfântul Ilie și căruța cu caii de foc.* București, 1938. Așezământul tipografic « Datina Românească » Vălenii de Munte, 4°, 11 p., 10 fig. în text. (Extras din « Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice » XXVIII, 1935). În reprezentarea urcării Sf. Ilie la cer, zugravii au luat elementele trebuincioase din arta păgână: « în locul Soarelui și al Carului său, în locul cailor, al Aurorei și al Noptii, a apărut Sf. Ilie cu carul său, cu caii săi, Ingerul în locul Aurorii și Eliseiu în locul Noptii ». Autorul cercetează elementele iconografice și în reprezentări străine, făcând legături cu cele românești.

347. CHELCEA, ION. *Muzeul Etnografic al Ardealului, Cluj. Cu ocazia reorganizării și inaugurării sale din Iunie 1937.* Cluj, [1938]. Tip. Națională, 4°, 26 p. 4 f. Rezumate în l. franceză și germană. Lei 50. (Extras din revista « Gazeta Ilustrată » 1937, Nr. 11—12). Menț. *Natura* XXVII (1938), 187 (R[AUL] C[ĂLINESCU]; *Satul și Școala* VII (1937—38), 288 (C[ONSTANTIN] I[ENCICA]).

348. CONSTANTE, LENA. *Pictura pe sticlă în satul Drăguș [-Făgăraș]. Din cercetările monografice ale Institutului Social Român.* Inceputurile picturii pe sticlă, tehnica, centre de pictură de unde au ajuns icoane la Drăguș (Brașov, Făgăraș, Nicula, Cârțișoara, Arpașul de Sus). Stabilește proveniența a 519 icoane, identificând și pe autorii lor. Uneori face și scurte aprecieri de ordin estetic. Amintește 32 subiecte de icoane, dintre care unele foarte frecvente. Numeroase reproduceri în text. (*Artă și Tehnică Grafică* 1938—39, Caietul 6, pp. 59—74).

349. CUPARENCU, ELENA. *Izvoade de ii, adunate de —.* Caetul II. Botoșani, 1938. Tip. « Munca », 8°, 1 p. + XIV pl. + 1 p. Album cuprinzând reconstituirea unui număr de 12 modele de ii vechi, pentru uzul școlărițelor și al străjerelor. Nu se dă nicio indicație asupra provenienței modelelor. Lucrarea are scop educativ, nu etnografic.

350. IFRIM-MARINESCU, AURELIA. *Necesitatea costumului național la șate.* Se impune reînvierea costumelor naționale acolo unde, din diferite cauze, au fost înlocuite — fiind practice și puțin costisitoare. (*Căminul Cultural* IV (1938), 185).

351. IORDAN, AL. *Un pastor pomeran din secolul XVII despre Români din Ardeal.* [București, 1938. « M. O. Imprimeria Națională », 8°, 5 p. (Extras din *Convorbiri Literare* LXXI (1938), 115—119). Utile informații ale pastorului Conrard Iacob Hildebrand despre vechiul port românesc în Ardeal, cuprinse în cartea prof. Fr. Babinger: « Conrard Iacob Hildebrand, Dreifache Schweidische Gesandtschaftsreise nach Sibirien, der Ukraine und Constantinopol (1656—1658) », Leiden, E. I. Brill — 1937, XXX + 259 p.

352. IORGA, NICOLAE. *Arta populară și arta istorică a Românilor.* Acestea nu formează două domenii deosebite, ci manifestă « aceeași psihologie a rasei sub înrăurirea mediului de civilizație pe care-l întâlnesc dela o epocă la alta ». (*Artă și Tehnică Grafică* 1937—38, Caietul special 4—5, pp. 11—17).

353. LEPA, CAIUS. *Iniințarea unui muzeu etnografic la Arad*. Propuneri pentru aflarea mijloacelor materiale și indicarea criteriilor de colecționare a obiectelor. (*Hotarul V* (1938), 45—49).

354. *Muzeul Satului*. Muzeul Satului este un mijloc potrivit de cunoaștere a țării, a așezărilor noastre și a artei populare, pentru străinii care ne vizitează țara. Impresiile vizitatorilor, români și străini, notate în registrările dela casele muzeului. (*Căminul Cultural IV* (1938), 213—214).

355. NECULOIU, GHEORGHE. *Suflet și port*. Schimbarea portului este determinată de o schimbare sufletească. După război, năvala sătenilor spre oraș a avut ca rezultat o însemnată înrăurire asupra portului. (*Rânduiala III* (1938), 84—85).

356. NETOLICZKA, LUISA. *Portul popular din Țara Bârsei din punct de vedere științific*. Schimbarea portului este determinată de bogăție și civilizație. Portul deosebit din diferite regiuni ale Țării Bârsei: Șcheii Brașovului, Poiana Mărului, Bran, Vlădeni, Tohanul Vechiu, Săcele, etc. (*Revista Istorică XXIV* (1938), 333—344).

357. NICOARĂ, M. *Expoziția de covoare [cu motive populare a d-nei Maria Nisipeanu [la Fundația Dalles, în Mai 1938]*. Dare de seamă. (*Universul Literar XLVII* (1938), Nr. 15, p. 4).

358. NICULESCU-VARONE, G. T. *Costumele naționale din România întregită*. [București], 1937. Editura ziarului « Universul », 8°, 260 p. Cu 125 fotografii în text. Lei 80.

359. OLINESCU, MARCEL. *Bisericile de lemn*. Vechile biserici de lemn, care sunt dărâmate pentru a se ridica în loc altele de zid, ar trebui păstrate. (*Societatea de Mâine XV* (1938), 13).

360. OPREȘCO, G. *L'art du paysan roumain. Avec une préface de Henri Focillon*. Bucarest, 1937. Tip. « Scrisul Românesc » Craiova, 4°, 88 p. 1 hartă, 145 planșe. (Académie Roumaine. Connaissance de l'âme et de la pensée roumaines VIII). Rec. crit. *Symposium I* (1938), 203—204 (GH. PAVELESCU).

360 a. OSTAȘCO, AL. *Incuetoarea cu căței*. București, 1938. « M. O. Imprimeria Națională », 4°, 4 p. (Extras din *Buletinul A.G.I.R.* 20 (1938), Nr. 2).

361. PETRANU, CORIOLAN. *L'art roumain de Transylvanie, vol. I. Texte*. Bucarest, 1938. « M. O. Imprimeria Națională », 8°, 96 p. (Extras din « La Transylvanie »). Expunere metodică și documentată. În afară de capitolul « L'art paysan » (pp. 71—86) în care se ocupă de casa țărănească, mobilier, unelte, ceramică, îmbrăcăminte, broderie și covoare, arată, în alte capitole, ce dărește arta religioasă celei populare: bisericile de lemn, icoanele dela Nicula, xilografiile dela Hășdate, precum și numeroase obiecte liturgice. Menț. anal. *Arhivele Olteniei XVII* (1938), 401—403 [C. D. FORTUNESCU].

362. PETRANU, CORIOLAN. *Begriff und Erforschung der nationalen Kunst*. München, 1937, 8°, 15 p. (Sonderdruck aus den Südostdeutschen Forschungen Bd. II, 1937). Menț. *Viața Ilustrată V* (1938), Nr. 2, pp. 18—19 (V. MATEIU).

363. PETRANU, CORIOLAN. *Noui cercetări și aprecieri asupra arhitecturii în lemn din Ardeal. Neue Untersuchungen und Würdigungen der Holzbaukunst Siebenbürgens*. Buc., 1936. Tip. « M. O. Impr. Națională », 8°, 48 p. Menț. *Arhivele Olteniei XVII* (1938) 400—401 [C. D. FORTUNESCU]; *Viața Ilustrată V* (1938), Nr. 1, p. 21 (V. MATEIU).

364. PETRANU, CORIOLAN. *Nouvelles discussions sur l'architecture de bois de la Transylvanie*. Ia atitudine critică față de Phleps, Holzträger și Domanovszky în privința arhitecturii de lemn din Transilvania, reproducând și părerile a 18 savanți străini de acord cu autorul în aceeași chestiune. (*Revue de Transylvanie IV* (1938), 309—327).

365. PETRESCU, COSTIN. *Concursurile de costume naționale [în cadrul serbărilor jubileului de 60 de ani al Tinerimii Române, București, 27—30 Aprilie 1938]*. (*Revista Societății Tinerimea Română LVI* (1937—38), 399—401).

366. POPA, ANASTASIU. *Biserici vechi de lemn din Transilvania și Maramureș*. Cluj, 1937. « Cartea Românească », 8°, 100 p. 20 fig. în text. (Extras din Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Secția pentru Transilvania, IV, 1932—36). Bisericile de lemn din Lunca (jud. Mureș), (pp. 3—25); Câmpia Turzii (pp. 25—33); Mărtinești-Turda (pp. 33—41); Luna de Sus-Cluj (pp. 42—61); Mănăstirea Moiseiu-Maramureș (pp. 62—73); Dragomirești-Maramureș (pp. 73—100). Menț. *Viața Ilustrată* V (1938), Nr. 4, p. 22 (I. E. NAGHIU).

367. RAICA, I. *Muzeul școlii și alsatului*. Expunere clară asupra posibilităților de înființare și a modului de colecționare a obiectelor. (*Școala Albei V* (1938), Nr. 2, pp. 4—7).

368. ROGNEAN, A. *Muzeul satului Nepos [jud. Năsăud]*. Păstrează piese de ceramică, icoane pe sticlă, vechi unelte agricole, fotografii reprezentând obiceiuri la diferite solemnități, etc. (*Vatra* IV (1938), 145—154).

369. SÂMBOTIN, MARIA. *Portul oamenilor și împodobirea casei | Cârlișele-R.-Sărat. |* (*Curierul Echivelor Studențești* IV (1938), Nr. 3, p. 7).

370. SCĂUERU-TECLU, JANETA și LIVIU TECLU. *Studiu asupra covoarelor românești*. Cluj, 1938. Tip. « Foșd. Cărților Funduare », 4°, 43 p. XXXIII pl. + 5 p. (111—115). Lei 150. Cartea e un manual pus la îndemâna țesătoarei « pentru a-și compune singură covoare ». Planșele reproduc motive culese de pe covoare vechi românești, pe care autorii le recomandă.

371. SLĂTINEANU, BARBU. *Ceramica dela Cotnari*. București, 1938. « M. O. Imprimeria Națională », 8°, 21 p., 29 fig. în text. (Extras din « Revista Fundațiilor Regale » V (1938), vol. IV, pp. 100—118). La curtea domnească și la cele câteva case boeresti, s'au întrebuințat șobă făcute din plăci ceramice și vase smălțuite. Materialul găsit, care este aproape în întregime din secolul XV și XVI, dovedește importanța ceramicii românești și influența, asupra ei, a artei bizantino-orientale. Menț. *Insemnări Ieșene* III (1938), vol. VIII, p. 536 (GR[IGORE] P[OPA]).

372. SLĂTINEANU, BARBU. *Ceramica românească*. București, 1938. « M. O. Imprimeria Națională », 8°, 74 fig. în text, 5 planșe colorate, 54 planșe în negru, 3 hărți, 230 p. Lei 240. Rec. *Ramuri* XXX (1938), 96—97 (ROMULUS VULCĂNESCU); Rec. crit. *Viața Românească* XXX (1938), Nr. 4, pp. 129—131 (G. O[PRESCU]); Rec. crit. elog. *Revista Istorică Română* VIII (1938), 255—256 (CONST. C. GIURESCU); Rec. elog. *Gând Românesc* VI (1938), 346—350 (GH. PAVELESCU); *Insemnări Ieșene* III (1938), vol. VI, pp. 560—563 (POPA GRIGORE); *Revista Fundațiilor Regale* V (1938), vol. IV, 676—678 (PETRU COMARNESCU); *Revue Historique* XV (1938), 81—83 (N. IORGA); Menț. *Gândirea* XVII (1938), 213—214 (OVIDIU PAPADIMA); *Viața Românească* XXX (1938), Nr. 3, pp. 136—137 (C. N. C.).

373. SLĂTINEANU, BARBU. *Plăci de ceramică românească din sec. al XVII-lea*. Plăcile descrise, de proveniență din Transilvania și Țara Românească și de origine locală, dovedesc marea înflorire a acestei arte pela mijlocul veacului al XVII-lea, care și-a atins apogeul în epoca lui Const. Brâncoveanu. (*Revista Istorică Română* VIII (1938), 56—68, 12 fig. în text, cu un rezumat în limba franceză).

374. TZIGARA-SAMURCAȘ, AL. *Izvoade de artă țărănească*. Fără a se opri mai îndelung asupra descrierii și aprecierii obiectelor, în notițe fugare, prezintă câteva piese din Muzeul de Artă Națională Carol I, secția lemnului, secția ceramică, a țesăturilor și costumelor țărănești. (*Artă și Tehnică Grafică* 1937—38, Caietul special 4—5, pp. 91—104, 1 planșă, 21 fig.).

375. TZIGARA-SAMURCAȘ, AL. *Muzeul Național Carol I, la Expoziția din Paris — 1937*. Elogioase aprecieri străine asupra artei populare românești, cu ocazia participării Muzeului Național Carol I la Expoziția dela Paris din 1937. (*Convorbiri Literare* LXXXI (1938), 103—108 + 3 planșe).

376. VÎRTOSU, EMIL. *Trei gravuri în lemn cu temă religioasă*. București, 1938. «M. O. Imprimeria Națională, 4°, 7 p. 3 fig. în text. (Extras din *Artă și Tehnică Grafică* 1937—38, Caietul 3, pp. 49—53). Reproduce două xilografii de proveniență din Ardeal (Hășdate, jud. Someș, nu Turda, cum crede autorul!), una reprezentând un cocoș, iar a doua pe Sf. Nicolae, dând și prețioase informații asupra circulației lor în Țara Românească; o a treia — Sf. Gheorghe Nou din Ianina — este făcută la Sf. Munte, în 1840.

XIV. MUZICĂ ȘI COREOGRAFIE POPULARĂ

377. BREAZUL, G. *Concursul de coruri și fanfare [în cadrul serbărilor jubileului de 60 de ani al Tinerimii Române, București 27—30 Aprilie 1938]*. La concursul de folclor muzical au fost prezentate cântece populare culese și notate de studenții Academiiilor și Conservatoarelor de muzică. (*Revista Societății Tinerimea Română* LVI (1937—38), 401—409).

378. CARANICA, IOAN. *130 melodii populare aromânești culese și notate de —*. București 1937. Tipografia ziarului «Universul», 8°, 159 p. Lei 150. Menț. *Satul și Școala* VII (1937—38), 158 (D[IMITRIE] G[OGA]); Menț. elog. *Dacoromania* IX (1936—38), 334—335 (ȘT. PAȘCA).

379. COCIȘIU, ILARION. *Despre răspândirea geografică a unui cântec de stea*. Urmărește în mod amănunțit, răspândirea melodiei unui cântec de stea în Ardealul de Sud, unde dialectul muzical este unitar. 1 hartă cu răspândirea melodiei și trei tablouri sinoptice. (*Sociologie Românească* III. (1938), 537—545).

380. DRĂGOI, SABIN V. *Contribuțiuni la cunoașterea și aprecierea adevărată a muzicii românești [conferință rostită la Liga Culturală București în 12 Martie și la Radio în 14 Martie 1938]*. O judicioasă expunere asupra existenței și valorii elementului etnic în arta populară, mai ales în muzică, și a factorilor determinanți. (*Lucașărul* (Timișoara) IV (1938), S. II, Nr. 9—10, pp. 1—11).

381. DRĂGOI, SABIN V. *XXX coruri aranjate și armonizate după melodiile populare culese, notate și alese din comuna Belinț [-Timiș-Torontal]*. Timișoara, 1935. Lito «Pregler», 8°, 37 p.

382. DRĂGOI, SABIN V. *122 melodii populare din jud. Caraș în deosebi din Valea Almăjului*. București, 1938. Tip. «Cartea Românească», 8°, 68 p. Lei 100. (Extras din «Omagiu lui Constantin Kirițescu» Buc., 1937, pp. 814—878). Colinde, bocete, cântece de nuntă, balade (Cântecul Pandurului Jumanca), doine, dansuri.

383. DRĂGOI, SABIN V. *Opșervări la un răspuns al d-lui Béla Bartók*. În polemica dintre Coriolan Petranu («Gând Românesc» Nr. 2, 1936) și B. Bartók («Archivum Europae Centro-Orientalis» fasc. 2 și 4, 1936) privitoare la omogeneitatea și caracterul etnic al muzicii populare românești, susține, cu argumente nouă, părerea celui dintâi. (*Revista Institutului Social Banat-Crișana* V—VI (1937—38), Nr. 17—18, pp. 23—27).

384. DOBRESCU, AL. *Concursurile de jocuri naționale [în cadrul serbărilor jubileului de 60 de ani al Tinerimii Române, București 27—30 Aprilie 1938]*. (*Revista Societății Tinerimea Română* LVI (1937—38), 409—411).

385. IJAC, VASILE. *Reminiscențe primitive în muzica românească*. Inceputul muzicii populare l-au format descântecul și bocetele. Acestea, împreună cu obiceiul paparudelor, sunt moșteniri dela popoarele primitive. (*Lucașărul* (Timișoara) IV (1938), S. II, Nr. 3—4, pp. 1—5).

386. ÎMBRESCU, ZINA D. *Concursul de coruri și jocuri românești [la al IV-lea Congres general anual al Căminelor Culturale, 7—8 Iunie 1938]*. Cântecul autentic popular care, pe alocurea, a fost înlocuit cu șlagăre, străine de sufletul neamului nostru, trebuie

reînviat. Coruri și echipe de jocuri ale Căminelor Culturale premiate la concurs. (*Căminul Cultural* IV (1938), 279—281).

387. LAKATOS, ISTVÁN. *A román zene fejlődéstörténete* (= *Istoria evoluției muzicii românești*). (Erdély Tudományos Füzetek 1938, 98 sz.). Cluj, 1938. Tip. « Minerva », 8°, 28 p. Menț. *Sociologie Românească* III (1938), 591—592 (CONST. BRĂILOIU).

388. NICULESCU-VARONE, G. T. *Jocurile naționale românești*. București, 1938. Tipografia ziarului « Universul », 8°, 335 p. cu 50 fotografii. Lei 80. Studiul cuprinde următoarele părți: I. « Scriitori străini despre jocurile naționale românești » (pp. 5—22). Inșiră numele autorilor ale căror opere le-a aflat în biblioteca Academiei Române, și care, între anii 1646—1931, au trecut prin părțile locuite de Români, au văzut jocurile noastre și le-au descris. Relevă părțile din operele acestora, unde sunt descrise jocurile. Repertoriul, fără a fi complet, rămâne de nediscutată utilitate; II. « Poeți și prozatori români și jocurile noastre naționale » (pp. 23—213). Enumerare cronologică (începând cu Miron Costin până azi) a autorilor care « în articole sau cărți, unii s'au ocupat în special de jocurile noastre, iar alții numai le-au amintit sau le-au luat ca motive de inspirație în creațiunile lor ». III. « Ce zice poporul român despre jocurile sale naționale, în strigături », (r. p. 214—259). Strigăturile, în care poporul însuși apreciază jocurile naționale, sunt republicate după alte colecții sau periodice mai vechi. IV. « Autori români și străini, care, în lucrările lor, au și melodii de jocuri populare românești. (Cu indicațiile paginilor unde sunt arătate) » (pp. 260—267). V. « Contribuție personală la jocurile populare românești ». Aprecieri de ordin general. Partea importantă rămâne amintirea jocurilor celor mai frecvente, ca fiind mai iubite, pe provincii.

389. ONCIU, PAVEL. *Țarină (Cu strigături) | Vidra-Turda. | Curierul Echipelor Studentești* IV (1938), Nr. 4, p. 5).

390. PETRANU, CORIOLAN. *M. Béla Bartók et la musique roumaine*. București, 1937. Tip. « M. O. Impr. Națională », 8°, 20 p. (Extrait de la « Revue de Transylvanie », Tome III, Nr. 3, 1937). Menț. *Arhivele Olteniei* XVII (1938), 401 [C. D. FORTUNESCU]; *Țara Bârsei* X (1938), 273—274 (VIORICA TULBURE).

391. POP, MIHAI. *Călușarii români la Londra și realitatea folklorică a Bucureștilor*. Dintre jucătorii echipei de călușari din Pădureți-Argeș, care au participat la festivalurile internaționale de dansuri dela Londra, 5 sunt stabiliți de mai multă vreme la București. Interesante observații asupra tradiției sătești la orașe, cu datini, cântece și jocuri, păstrată de cei plecați din sat. Produsele folklorice, duse și conservate de foștii locuitori ai satelor, primesc un caracter specific orașenesc. (*Sociologie Românească* III (1938), 561—564).

392. POPOVICI, VASILE. *Cântecul popular la Copanca [-Tighina]*. Influențe străine, mai ales ucrainiene, asupra dansului și cântecului popular; muzica vocală și instrumentală; arată dansurile cunoscute azi și cele de acum 40 de ani, reconstituind, după informațiile bătrânilor, obiceiurile de joc de atunci. (*Buletinul Institutului de Cercetări Sociale al României, Regionala Chișinău* II (1938), 533—544, 1 fig., 8 texte muzicale. Cu un rezumat în limba franceză (p. 657).

393. POPOVICI, VASILE. *Folklorul muzical basarabean (Culegeri și manifestări muzicale)*. Repertoriul al colecțiilor de folklor muzical basarabean și stadiul actual al cercetărilor. Prilejurile când au fost executate cântece populare din colecțiile amintite. (*Buletinul Institutului de Cercetări Sociale al României, Regionala Chișinău* II (1938), 617—620).

394. ȘTEFĂNUCĂ, PETRE]. *Coruri populare basarabene la București [la al IV-lea Congres anual al Căminelor Culturale, 7—8 Iunie 1938]*. (*Viața Basarabiei* VII (1938), 570—571).

395. ȘTEFĂNUCĂ, P. *Hora în regiunea Iurcenilor [Lăpușna]*. Peste jocurile vechi românești s'au suprapus, cu timpul, dansurile de salon rusești și poloneze iar, acum

în urmă, cele moderne românești. Interesant proces de urbanizare a coreografiei populare. (*Sociologie Românească* III (1938), 534—537).

396. URSU, NICOLAE. *Exemplificări caracteristice din folklorul muzical bănățean*. Melodiile a 4 doine, 2 colinde (pentru toate și textul literar) și 3 jocuri (Inchinata, Piparca și Tălianca) culese în comuna Șanovița, jud. Timiș, și publicate cu o mică introducere despre notația nouă a folklorului muzical românesc. (*Revista Institutului Social Banat-Crișana* V—VI (1937—38), Nr. 17—18, pp. 29—35).

397. URSU, NICOLAE. *Folklor muzical din comuna Sârbova (jud. Timiș-Torontal)*. Iovan Iorgovan, Cântec și Păpărugă. Toate trei cu text și melodie. (*Luceafărul* (Timișoara) IV (1938), S. II, Nr. 7—8, pp. 30—35).

398. VUIA, ROMULUS. *Dansurile populare în serviciul propagandei*. În luna Iulie 1937 a avut loc la Londra un concurs de dansuri populare, ale diferitelor popoare europene. Ungurii au exploatat succesul lor în scop de propagandă. Reproduce, în traducere, un elogios pasaj din « Journal of the English Folk Dance and Song Society », Nr. 42, vol. IV p. 246 — privitor la jocul călușarilor români. (*Universul*, 13 Iunie 1938. P. (Nr. 160).

399. ZAMFIR, C. *Despre muzica populară III—V. B. Punctul de vedere muzical în studiul muzicii populare. VI—VII. Punctul de vedere literar în studiul muzicii populare românești. D. Considerațiuni generale*. Prin independența față de text și caracterul ei omofonal, muzica populară se deosebește de cea cultă. Bogăția ei tonală, ritmică și modală a determinat un curent muzical nou în muzica cultă românească. Studiu limpede, dar nesuținut de exemplificări muzicale, iar textele nu sunt întotdeauna fericit alese. (*Progres și Cultură* VIII (1938), Nr. 1, pp. 28—34; Nr. 2, pp. 20—24; Nr. 3, p. 22—25; Nr. 4, pp. 24—28; Nr. 5, pp. 31—35; Nr. 6, pp. 22—24. (Continuare din volumul VII (1937), Nr. 9 și 10).

BCU Cluj / Central University Library Cluj

XV. FOLKLOR AL POPOARELOR CONLOCUITOARE, VECINE SAU STRĂINE. FOLKLOR COMPARAT¹⁾

400. BALOTĂ, ANTON. *Note psihice în balada populară balcanică*. [Fragment din « Istoria literaturii balcanice » vol. I-iu]. Poezia populară balcanică — albaneză, bulgară și sârbo-croată — trece, din punct de vedere local, peste diferențierile etnice și formează o mare unitate, născută din comunitatea sentimentului etnic. Epica iugoslavă este stăpânită de amintirile istorice, cea bulgară de tristețe și resemnare, iar din cea albaneză se desprinde conștiința libertății și vitejia personală. (*Gândirea* XVII (1938), 264—269).

401. BOCEV, S. S. *Notes comparées sur les çorbacis chez les peuples balkaniques et en particulier chez les Bulgares*. (*Revue internationale des études balkaniques* III (1938), tome II (6), 428—445).

402. CIOBANU, ȘTEFAN. *Din legăturile culturale româno-ucrainiene. Ioannichie Galeatovschi și literatura românească veche*. București, 1938. « M. O. Imprimeria Națională », 8°, 90 p. XV pl. Lei 80. (Academia Română. Mem. Secț. Lit. S. III, T. VIII. Mem. 8). Ioannichie Galeatovschi, scriitor religios ucrainian din secolul al XVII-lea, este autorul mai multor scrieri în limba rusă-apuseană și poloneză. Două din acestea: Cheia înțelesului, cuprinzând predici la sărbători și Cerul nou sau Minunile Maicii Domnului, au fost traduse în românește. Cerul nou a circulat în numeroase manuscrise contaminate de multe ori cu legendele Maicii Domnului traduse din limba greacă. Rec. crit. *Revista Istorică Română* VIII (1938), 257—258 (P. P. PANAITESCU).

403. CIOBANU, VALERIU ȘT. *Țertfa zidirii la Ucrainieni și Ruși*. Chișinău, 1938. Tip. « Tiparul Moldovenesc », 8°, 20 p. (Extras din *Viața Basarabiei* VII (1938), 39—56).

¹⁾ Vezi și Nr. 24, 38, 41 și 284.

Pe lângă răspândirea largă în Peninsula Balcanică, motivul jertfei zidirii se află și la Ucrainieni și Ruși, localizat și adaptat. E mai aproape de legendele noastre decât de cele balcanice sau romanice. Menț. anal. *Revista Critică* XII (1938), 163—164) (GR. SCORPAN).

404. GOROVEI, ARTUR. *Les peuples balkaniques dans le folklore roumain*. Trăsături caracteristice ale popoarelor vecine oglindite în proverbe, anecdote și cântecele populare, balade și obiceiuri. Câteva exemple privitoare la Sârbi, Bulgari, Greci și Turci. (*Revue internationale des études balkaniques* III (1938), tome II (6), 469—483).

405. *IANÓW, IAN. *Wpływ słownictwa rumuńskiego na Podkarpacie, osobliwie na gwara huculska* (= Influența lexicului românesc în regiunile subcarpatice, mai ales asupra dialectului huțul). Sprawozdanie towarzystwa naukowego we Lowowie XVIII, 1 (1938), 15—22.

*ACELAȘI. *Pochodzenie Huculów w świetle zapożyczeń* (= Originea Huțurilor în lumina împrumuturilor lingvistice). Sprawozdanie towarzystwa naukowego we Lowowie XVIII, 1 (1938), 26—27. Influența românească asupra Huțurilor în obiceiuri și artă populară. Se ocupă de asemănarea între obiceiurile la nuntă, sărbători, etc., la Români și Huțuli.

XVI. ALTE GENURI DE LITERATURĂ POPULARĂ (BOCETE, CIMILITURI, PROVERBE, JOCURI COPILĂREȘTI, ETC.)

406. A PETROAEI, AFIA V. *Bocit când moare o fată mari | Moişa-Boroaia-Baia* | (*Vestitorul Satelor* XXVI (1938), Nr. 15—16, p. 9).

407. BLAGA, AURELIA. 165 *ghicitori și cimilituri pentru șesătorile străjerești, culese de* —. Oradea, [1938]. Tip. « Sonnenfeld », 16°, 29 p. — Fără informator.

408. BICHIGEAN, GAVRIL și ION TOMUȚA. *Bocete și descântece din Țimutul Năsăudului*. (*Din granița năsăudeană* 3). Bistrița, 1938. Tip. « G. Matheiu », 16°, 160 p. Textele sunt transcrise în formă literară, s'a respectat însă vocabularul local. Bocetele (pp. 9—44) au fost culese între anii 1918—1930, indicându-se pentru fiecare localitatea unde a fost auzit, dar niciodată informatorul, ceea ce, mai ales pentru acest gen de producțiuni, rămâne o mare lacună. Culegătorii le-au grupat în următoarele categorii: « I. Moartea și lumea dincolo de mormânt; II. Bocet la un copil; III. La un fecior; IV. De fată; V. La un soț de căsătorie și VI. La o soție de căsătorie ». La descântece (pp. 47—153), în afară de localitate și informator, se arată și anul când a fost cules fiecare în parte, apoi, la cele mai multe, practicele legate de spunerea descântecului. Urmează un glosar de cuvinte dialectale. Culegere bună.

409. BRĂILOIU, CONST. *Bocete din Oaș*. București, 1938. Atelierele Socec et Co. S.A., 8°, 90 p. Lei 100. (Extras din *Grai și Suflut* VII, 1—84). O foarte bună culegere, cuprinzând: 1) texte poetice, 2) melodii, 3) convorbiri asupra morții și înmormântării și 4) fișele personale ale informatorilor. Rec. elog. *Sociologie Românească* III (1938), 592—593) (I. COCIȘIU); Rec. crit. *Symposion* I (1938), 204—206 (GH. PAVELESCU). Menț. *Viața Românească* XXX (1938), Nr. 9, pp. 124—127 (S.).

410. CAȚAVEL, NECULAI. [2] *Proverbe [Brăești-Dorohoiu]*. (*Frângurele* XI (1938), Nr. 97—98, p. 1175).

411. COSTIN, LUCIAN. *Folklor bănățean. Unelte agricole, casnice, alimente, etc., în ghicitori*. (*Banatul Literar* IV (1938), Nr. 8—10, pp. 15—17).

412. DUMITRAȘCU, N. I. *Vorbe și proverbe*. (*Era Nouă* VI (1938), Nr. 4, p. 27; Nr. 7—8, p. 33. — Fără informator).

413. FREAMĂT, ILARION. [3] *Ghicitori / Scăneni-Argeș* /. (*Zorile Romanaiilor* XII (1938), Nr. 7—8, p. 13).
414. [7 *GHICITORI din Moiseeni, jud. Satu-Mare*]. (*Insemnări Sociologice* III (1937—38), Nr. 5, pp. 9—10).
415. GRIGORAȘ, GH. [9] *Ghicitori / Orășeni-Botoșani* /. (*Frângurele* XII (1938), Nr. 107—108, p. 1225).
416. IONIȚĂ, P. [4] *Zicători / Cărloman-[Teleorman]* /. (*Mugurași* I (1938), Nr. 2, p. 3).
417. MANOLIU, E. [17] *Proverbe / Știrbăț-Liteni-Baia* /. (*Frângurele* XII (1938), Nr. 99—103, p. 1189).
418. PAVELEA, IOAN S. *Zicale populare istorice*. Explicarea, pe baza evenimentelor istorice, a expresiilor: « Mânca-te-ar Gherla! », « Știe-l Aiudul! », « Nu m'am lăut din fuga tătarului », « O! bată-te Huha! », « S'a 'mplini în Dorna », « I-a dat dârva », « S'a dus în Jălna », « O! bată-te 'n Tonciu! ». (*Arhiva Someșană* VI (1937—38), 480—482).
419. STOICESCU, IOAN I. [7] *Proverbe*. (*Mugurași* I (1938), Nr. 2, p. 17. — Fără informator).
420. TIMOFTESCU, CONSTANTIN. [6] *Ghicitori / Hărmănești-Baia* /. *Luminița* VII (1937—38), 127).
421. ZARINSCHI, VICTOR. [3] *Ghicitori [Brăești-Dorohoiu]*. (*Frângurele* XI (1938). Nr. 97—98, p. 1175).

XVII. PĂSTORIT

422. CONEA, ION. *Din geografia istorică și umană a Carpaților. Nedei, păstori, nume de munți*. (Extras din « Buletinul Soc. Reg. Rom. de Geografie LV (1936), 42—117). *Rec. Gândirea* XVII (1938), 498—499 (OVIDIU PAPADIMA).
423. CONEA, ION. *Om și natură în Țara Hațegului*. Utile contribuții la vieța pastorală în regiunea Clopotivei. Despre nedei, plante medicinale și o descriere, pe larg, a obiceiurilor « cununii » și « blojului ». (*Sociologie Românească* III (1938), 447—462).
424. DRAGOMIR, N. *Oierii mărgineni în Basarabia, Caucaz, Crimeea și America de Nord*. O lucrare cuprinzătoare a întregii vieți pastorale mărginenesti, sub toate aspectele. Autorul se servește prea puțin de documente scrise, pe care nu le are la îndemână, utilizează în schimb tradiția, dar mai cu seamă mărturiile ciobanilor înșiși. Urmărește, pas cu pas, începutul oieritului, drumurile migratorii, epocele de înflorire, decadența și cauzele ei. (*Lucrările Institutului de Geografie Cluj* VI (1938), 159—302, X pl. și un rezumat în limba franceză).
425. DRAGOMIR, N. *Oierii Mărgineni și transhumanța lor în Dobrogea de Sud*. Cernăuți, 1938. Tip. « Glasul Bucovinei », 8°, 19 p. (Extras din Volumul festiv al revistei *Analele Dobrogei* XIX (1938), vol. II).
426. MORARIU, TIBERIU. *Vieța pastorală în Munții Rodnei*. București, 1937. Societatea Regală Română de Geografie. Atelierele Grafice Socec et Co., 8°, 240 p. 15 planșe, 3 hărți. (Studii și Cercetări geografice II). *Rec. elog. Arhiva Someșană* VI (1937—38), 217—218 (IOSIF E. NAGHIU).
427. NOE, CONSTANTIN. *Celnicii și Fălcareea. O instituție milenară a Aromânilor nomazi*. București, 1938. Tip. [M. O. Imprimeria Centrală], 8°, 8 p. (Extras din *Sociologie Românească* III (1938), 18—23). Organizația internă a fălcării și raporturile ei cu Statul. Azi în declin, în trecut a fost nu numai o unitate perfectă, socială și economică, dar și o organizație de păstrare a datinelor.

REVISTELE DESPOIATE

1. Adevărul Literar și Artistic
2. Afirmarea (Satu-Mare)
3. Amicul Tinerimii (Tg.-Jiu)
4. Analele Dobrogei
5. Apostolul (Piatra Neamț)
6. Archivio per la raccolta delle tradizioni pop. italiane
7. Archivum Romanicum
8. Arhiva (Iași)
9. Arhiva Someșană
10. Arhivele Basarabiei
11. Arhivele Olteniei
12. Artă și Arheologie
13. Artă și Tehnică Grafică
14. Athenaeum
15. Avântul (Petroșani)
16. Balcania
17. Banatul Literar
18. Biserica Ortodoxă Română
19. Bugeacul (Bolgrad)
20. Buletinul Cărții Românești
21. Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice
22. Buletinul Institutului de Cercetări Sociale al României, Regionala Chișinău
23. Buletinul Institutului de Filologie Română « Alexandru Philippide »
24. Buletinul Soc. Regale Române de Geografie
25. Bulletin Linguistique
26. Carpații
27. Căminul Cultural
28. Cele Trei Crișuri
29. Convorbiri Literare
30. Cuget Clar
31. Cuget Moldovenesc
32. Cultura Creștină
33. Curierul Echipelor- Studențești
34. Dacoromania
35. Din trecutul nostru
36. Era Nouă (Sf. Gheorghe)
37. Erdélyi Muzem
38. Ethnographia (Budapest)
39. Familia
40. Făt-Frumos
41. Flamuri
42. Foaia Invățătorului (Brăila)
43. Frângurele
44. Freamătul Școalei
45. Gazeta Ilustrată
46. Gând Românesc
47. Gândirea
48. Hotarul
49. Insemnări Ieșene
50. Insemnări Sociologice
51. Invățământul Primar (Făgăraș)
52. Junimea Literară
53. Lanuri (Mediaș)
54. Lares (Roma)
55. Luceafărul (Sibiu)
56. Luceafărul (Timișoara)
57. Lucrările Institutului de Geografie- Cluj
58. Luminița (Pașcani)
59. Mlădițe (Blaj)
60. Mugurași (Roșiorii de Vede)
61. Mugurul
62. Muscelul Nostru
63. Natura
64. Néprajzi Muzeum Értesítője, A
65. Observatorul Social-economic
66. Ogorul Școalei (Turda)
67. Orizonturi
68. Pagini Literare
69. Plaiuri Hunedorene
70. Plaiuri Săcelene
71. Preocupări Literare
72. Progres și Cultură
73. Ramuri
74. Rânduiala
75. Revista de Filosofie
76. Revista de Pedagogie
77. Revista Asociației Invățătorilor Mehedințeni
78. Revista Critică
79. Revista Cursurilor și Conferințelor
80. Revista Fundațiilor Regale
81. Revista Geografică Română
82. Revista Germaniștilor Români
83. Revista Institutului Social Banat-Crișana
84. Revista Istorică
85. Revista Istorică Română
86. Revista Societății Tinerimea Română
87. Revue de Transylvanie

- | | |
|--|---------------------------------|
| 88. Revue Historique | 103. Școala și Viața |
| 89. Revue internationale des études bal-
kaniques | 104. Școala și Viața Ilfovului |
| 90. Satul și Școala | 105. Știu (Deva) |
| 91. Scânteia | 106. Timocul |
| 92. Siebenbürgische Vierteljahrsschrift | 107. Transilvania |
| 93. Slavonic Review | 108. Țara Bârsei |
| 94. Societatea de Mâine | 109. Universul Literar |
| 95. Sociologie Românească | 110. Vatra (Năsăud) |
| 96. Straja Moldovei | 111. Vestitorul Satelor |
| 97. Symposion | 112. Viața Basarabiei |
| 98. Școala Albei | 113. Viața Ilustrată |
| 99. Școala Basarabeană | 114. Viața Românească |
| 100. Școala Noastră (Slatina) | 115. Vremea Școlii |
| 101. Școala Noastră (Zalău) | 116. Zalmoxis |
| 102. Școala Someșană (Dej) | 117. Zeitschrift für Volkskunde |
| | 118. Zorile Romanaiilor |